

Київський національний економічний університет
ім. В.Гетьмана

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОСЛІДЖЕННЯ

"Резильєнтна креативність як передумова конкурентоспроможності
та розвитку у світі BANI"

(КРЕЗІ-BANI: «Резильєнтна Креативність»)

Виконавці аналітичного звіту аспіранти PhD ОНП «Економіка»:

Розділ 1- - **Кузьменко Олександр** (координатор) ,
Востряков Іван, Денисюк Андрій
Фесенко Владислав, Іванцов Дмитро,
Калінка Євгеній, Шевель Ярослав

Розділ 2- **Жураковський Максим** (координатор) ,
Метіль Руслан , Метьолкін Віктор ,
Мочернюк Андрій , Петрик Максим
Проценко Богдан. Романов Максим

ч

Розділ 3, загальна координація –
Кохан Олексій, Іванцов Дмитро

Науковий керівник та організатор проєкту
(мета та гіпотези дослідження, розробка методології дослідження, загальні
висновки , керівництво організації опитування та підготовкою аналітичного звіту)

проф. д.е.н. професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва
Лігоненко Лариса Олександрівна

Київ, 2026

Розділ / Підрозділ	Стор.
Вступ	3
Актуальність, теоретичне підґрунтя та загальна концепція дослідження	3
Цілі, завдання та гіпотези дослідження	8
Методологія дослідження	13
РОЗДІЛ 1. Індивідуальний рівень резильєнтної креативності (ІРК)	19
1.1. Узагальнена характеристика ІРК	19
1.2. Родинна синергія (РС)	31
1.3. Технологічна компетентність (ТК)	35
1.4. Професійна автономія (ПА)	38
1.5. Креативний потенціал (КП)	43
1.6. Творчий драйв (ТД)	47
1.7. Психологічна безпека (ПБ)	50
Висновки по першому розділу	54
РОЗДІЛ 2. Організаційний рівень резильєнтної креативності (ОРК)	57
2.1. Узагальнена характеристика ОРК	57
2.2. Організаційний Креативний Драйв (ІОКД)	72
2.3. Організаційна Психологічна Безпека (ОПБ)	76
2.4. Організаційна Динамічність (ОДин)	79
2.5. Інфраструктура та Системна Підтримка (ІСП)	84
2.6. Методологічна Зрілість (МЗ)	87
2.7. Економічна Адаптивна Вартість (ЕАВ)	91
Висновки по другому розділу	96
РОЗДІЛ 3. Взаємозв'язок індивідуального та організаційного рівнів РК	100
Висновки по третьому розділу	106
Узагальнюючі висновки по дослідженню	111

ВСТУП

АКТУАЛЬНІСТЬ, ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЛІ ТА ГІПОТЕЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження «КРЕЗИ-ВАНІ: Резильєнтна Креативність» спрямоване на комплексне вимірювання та аналіз рівня резильєнтної креативності учасників організаційного середовища в умовах безпрецедентних викликів, що постали перед українською економікою та суспільством.

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України у лютому 2022 року та продовження агресивної війни кардинально трансформували середовище функціонування підприємств та організацій. За даними Київської школи економіки (KSE), станом на початок 2025 року прямі збитки, завдані інфраструктурі України, перевищили 160 млрд доларів США. Систематичні удари по енергетичній інфраструктурі, що призвели до масштабних блекаутів у зимові періоди 2022–2024 років, змусили підприємства кардинально перебудувати операційні процеси: від переходу на автономне енергозабезпечення до фрагментації виробничих ланцюгів. За оцінками Національного банку України, реальний ВВП скоротився на 29,1% у 2022 році, і хоча у 2023–2024 роках спостерігалось часткове відновлення, економіка продовжує функціонувати в режимі перманентної адаптації.

Кадровий ландшафт зазнав безпрецедентних зрушень. Мобілізація вилучила значну частину кваліфікованих працівників з ринку праці, а вимушена міграція понад 6 мільйонів громадян за кордон (дані УВКБ ООН) створила хронічний дефіцит людського капіталу. Організації змушені не лише утримувати наявний персонал, а й максимізувати продуктивність кожного працівника, що робить питання розкриття творчого потенціалу в кризових умовах стратегічно важливим.

Водночас війна стала парадоксальним каталізатором інноваційної активності в окремих секторах. Українська ІТ-індустрія продемонструвала вражаючу резильєнтність, зберігши обсяги експорту послуг на рівні понад 7 млрд доларів. Волонтерські рухи породили нові технологічні рішення — від систем оповіщення до дронобудування. Сектор оборонних технологій (DefTech) перетворився на один з найдинамічніших в країні. Ці приклади свідчать про те, що екстремальний тиск здатний не лише руйнувати, а й активізувати креативні процеси — за умови наявності відповідних індивідуальних та організаційних передумов.

Саме ця подвійна природа кризового впливу — одночасно деструктивна та стимулююча — зумовлює наукову та практичну актуальність дослідження резильєнтної креативності. В умовах VANI-світу (Brittle — крихкий, Anxious — тривожний, Nonlinear — нелінійний, Incomprehensible — незбагнений), який для України набув не метафоричного, а буквального значення, здатність не лише зберігати, а й нарощувати творчий потенціал під тиском кризових обставин перетворюється з конкурентної переваги на базовий механізм організаційного виживання.

Додаткову актуальність дослідженню надає специфіка воєнного часу для організаційного управління. По-перше, горизонт планування скоротився з років до тижнів, що вимагає принципово іншої швидкості генерації та імплементації ідей. По-друге, руйнування усталених бізнес-моделей змушує шукати нестандартні рішення з обмеженими ресурсами — феномен, що описується теорією підприємницького бриколажу (Baker & Nelson, 2005). По-третє, масове впровадження дистанційного формату роботи, спричинене безпековими обставинами, радикально змінило комунікаційне середовище та вимагає переосмислення механізмів підтримки креативності в розподілених командах. По-четверте, психологічне навантаження, пов'язане з

постійними повітряними тривогами, втратами близьких та невизначеністю майбутнього, ставить під загрозу психологічну безпеку як ключову передумову креативності (Edmondson, 2019).

Резильєнтна креативність у даному дослідженні розуміється як інтегрована здатність людини та організації не лише зберігати, але й розвивати та примножувати творчий потенціал в умовах невизначеності, криз, загроз та змін. Цей міждисциплінарний концепт поєднує психологічну стійкість (резильєнтність) із творчим потенціалом і позначає здатність використовувати несприятливі обставини як каталізатор для творчого зростання та інновацій (Cyrulnik, 1999; Beghetto, 2013; Metzl & Morrell, 2008).

Концепція резильєнтної креативності формується на перетині кількох теоретичних потоків. Перший — психологія творчого середовища, представлена моделлю KEYS T. Амабайл та параметрами креативного клімату Г. Екваля, що розкривають роль мотивації та організаційних умов у підтримці креативності. Другий — дослідження групової динаміки, зокрема концепція Team Climate Inventory (TCI) Н. Андерсона та теорія психологічної безпеки Е. Едмондсон, які обґрунтовують значення довіри та безпечного середовища для генерування ідей. Третій — економіка адаптації, що спирається на теорію динамічних спроможностей Д. Тіса та концепцію підприємницького бриколажу Т. Бейкера, які пояснюють створення цінності з обмежених ресурсів. Четвертий — соціо-технічний контекст, представлений моделлю Work-Family Enrichment Дж. Грінхауса та сучасними дослідженнями впливу цифровізації та штучного інтелекту на творчі процеси, що розкриває роль родинного середовища та технологій як ресурсів резильєнтності.

Інтеграція зазначених теоретичних джерел дозволила сформулювати дворівневу модель резильєнтної креативності, що охоплює індивідуальний та організаційний рівні.

Індивідуальний рівень резильєнтної креативності (ІРК) вимірюється через шість взаємопов'язаних субіндексів: Творчий Драйв (ТД), що відображає мотиваційно-емоційну залученість до роботи; Професійна Автономія (ПА), що характеризує свободу у виконанні завдань та рівень довіри з боку керівництва; Психологічна Безпека (ПБ), що оцінює сприйняття робочого середовища як безпечного для висловлення ідей та обговорення помилок; Креативний Потенціал (КП), що визначає когнітивну готовність до генерування нових ідей та гнучкість мислення; Родинна Синергія (РС), що відображає роль сімейного середовища як ресурсу відновлення та стійкості; Технологічна Компетентність (ТК), що оцінює здатність ефективно використовувати цифрові інструменти та методики інноваційного мислення.

Організаційний рівень резильєнтної креативності (ОРК) вимірюється через шість субіндексів, що характеризують здатність бізнес-середовища підтримувати, розвивати та конвертувати колективну креативність: Організаційний Креативний Драйв (ІОКД), що оцінює інноваційну культуру та толерантність до ризику; Організаційна Психологічна Безпека (ОПБ), що вимірює відкритість організаційного клімату; Організаційна Динамічність (ОДин), що відображає швидкість реакції та наявність ресурсів для інновацій; Інфраструктура та Системна Підтримка (ІСП), що оцінює технічне оснащення та управління знаннями; Методологічна Зрілість (МЗ), що визначає наявність формалізованих методів роботи з ідеями; Економічна Адаптивна Вартість (ЕАВ), що вимірює здатність конвертувати креативність в економічний результат.

Таким чином, проведення емпіричного дослідження резильєнтної креативності на матеріалі українських організацій, які функціонують в умовах активних бойових дій, має як наукову цінність (розширення теоретичних моделей креативності на екстремальні контексти), так і

безпосередню практичну значущість для управлінського супроводу повоєнного відновлення та забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств.

Дворівнева модель оцінювання резильєнтної креативності представлена на рис.1

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ГІПОТЕЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальна мета дослідження полягає в розробці методології та інструментарію, здатного забезпечити комплексне оцінювання рівня резильєнтної креативності на індивідуальному та організаційному рівнях з подальшою інтеграцією отриманих результатів та розробкою відповідних рекомендацій та управлінських рішень.

Конкретні дослідницькі завдання

1. Визначити загальний рівень та розподіл індивідуальної та організаційної резильєнтної креативності у вибірці (N = 159 респондентів).
2. Виміряти описову статистику для кожного субіндексу обох рівнів (середнє, медіана, мода, дисперсія, асиметрія, ексцес) та оцінити форму їх розподілу.
3. Виявити статистично значущі відмінності ІРК та ОРК у розрізі соціально-демографічних змінних: вік, стать, посадова категорія.
4. Проаналізувати вплив організаційних факторів на обидва рівні резильєнтної креативності: розмір організації, формат роботи, рівень цифрової трансформації, статус організації.
5. Визначити вплив контекстуальних чинників: наявність дітей (батьківство), стаж роботи, галузь діяльності.
6. Встановити кореляційні зв'язки між субіндексами в межах кожного рівня, а також між інтегральними показниками ІРК та ОРК, обґрунтувати їх характер та напрямок.
7. Здійснити квадрантний аналіз позиціонування респондентів у координатах «індивідуальний рівень — організаційний рівень» для ідентифікації типологічних груп та відповідних управлінських стратегій.
8. Сформулювати практичні рекомендації для підвищення резильєнтної креативності на індивідуальному та організаційному рівнях у різних профільних групах.

Гіпотези дослідження

На основі теоретичного огляду та попередніх досліджень сформульовано 12 робочих гіпотез, структурованих у три блоки: гіпотези індивідуального рівня, гіпотези організаційного рівня та гіпотези взаємозв'язку рівнів (табл. 1-3).

Таблиця 1. Блок А: Гіпотези індивідуального рівня (ІРК)

Код Напряму	Формулювання гіпотези	Теоретичне обґрунтування
H ₁ Вікова структура	Молодші вікові групи (18–25 років) демонструють вищу Технологічну Компетентність, тоді як старші групи (46+ років) мають вищу Професійну Автономію та Родинну Синергію	Концепція «цифрових аборигенів» (Prensky, 2001); закономірності накопичення професійного та родинного досвіду з віком
H ₂ Гендерний чинник	Жінки мають вищий показник Родинної Синергії; чоловіки — вищий показник Психологічну Безпеку та Професійну Автономію	Дослідження гендерних відмінностей у конвертації сімейного ресурсу (Greenhaus & Powell, 2006)
H ₃ Посадова ієрархія	Посадовий рівень позитивно корелює з вищим рівнем автономії та безпеки характерний для керівних позицій	Теорія самодетермінації (Deci & Ryan, 2000)
H ₄ Розмір організації	Великі організації (250+ осіб) демонструють нижче значення ПА та КП через більшу бюрократизацію	Організаційна теорія (Mintzberg, 1979)
H ₅ Формат роботи	Дистанційний та гібридний формати асоціюються з вищим ІРК порівняно з повним офісним форматом	Дослідження впливу автономії на креативність (Gajendran & Harrison, 2007)

Код Напряма	Формулювання гіпотези	Теоретичне обґрунтування
H ₆ Батьківство	Наявність дітей підвищує Родинну Синергію та загальний ІРК	Модель Work-Family Enrichment (Greenhaus & Powell, 2006)
H ₇ Цифрова зрілість	Вищий рівень цифрової трансформації організації позитивно впливає на індивідуальну ТК та загальний ІРК	Концепція динамічних спроможностей (Teese, 2007)
H ₈ Досвід роботи	Стаж 4–10 років відповідає піковій ІРК — оптимальне поєднання компетентності та мотивації	Моделі кар'єрного розвитку (Simonton, 1997)

Таблиця 2. Блок Б: Гіпотези організаційного рівня (ОРК)

Код Напряма	Формулювання гіпотези	Теоретичне обґрунтування
H ₉ Організаційна динамічність предиктор	Організаційна Динамічність (Один) має найсильнішу кореляцію з інтегральним ОРК серед усіх субіндексів організаційного рівня	Теорія динамічних спроможностей (Teese, 2007)
H ₁₀ Методологічний дефіцит	Методологічна Зрілість (МЗ) є найнижчим субіндексом ОРК і демонструє найбільшу поляризацію серед організацій	Дослідження впровадження інноваційних методологій (Brown, 2009; Rigby et al., 2016)
H ₁₁ Цифрова зрілість (орг.)	AI-орієнтована цифрова трансформація є найпотужнішим позитивним чинником ОРК	Концепція Industry 4.0 (Davenport & Ronanki, 2018)
H ₁₂ Формат роботи (орг.)	Дистанційний формат забезпечує вищий ОРК порівняно з офісним через підвищення ОПБ та Один	Теорія психологічної безпеки (Edmondson, 2019; Bloom et al., 2015)

Код Напряму	Формулювання гіпотези	Теоретичне обґрунтування
H ₁₃ Організаційна стагнація	Організації зі статусом «стабільна, без змін» демонструють найнижчі показники ОРК	Концепція «пастки компетентності» (Levitt & March, 1988)
H ₁₄ Екосистемна ізоляція	Організації, що не залучають зовнішніх експертів та не беруть участі у професійних спільнотах, мають значно нижчу ІСП	Теорія відкритих інновацій (Chesbrough, 2003)

Таблиця 3. Блок В: Гіпотези взаємозв'язку рівнів (інтеграція ІРК та ОРК)

Код Напряму	Формулювання гіпотези	Теоретичне обґрунтування
H ₁₅ Загальний взаємозв'язок	Між інтегральними ІРК та ОРК існує статистично значущий позитивний кореляційний зв'язок помірно-сильної або сильної сили	Соціо-технічна теорія (Trist & Bamforth, 1951)
H ₁₆ Організаційний розрив	ОРК є систематично нижчим за ІРК: організаційне середовище не повністю реалізує індивідуальний потенціал працівників	Концепція організаційних бар'єрів креативності (Amabile, 1996)
H ₁₇ Ефект дзеркала безпеки	Індивідуальна демонструє кореляцію з ОПБ: індивідуальне відчуття захищеності відображенням організаційного клімату	ПБ сильну Теорія психологічної безпеки (Edmondson, 2019)
H ₁₈ Технологічний мультиплікатор	Індивідуальна найсильніше корелює з МЗ організації — ефект взаємного підсилення між цифровими людьми та цифровими організаціями	ТК Концепція абсорбційної здатності (Cohen & Levinthal, 1990)
H ₁₉ Автономність родинного ресурсу	РС має найслабші кореляції з усіма субіндексами ОРК — сімейний ресурс є найбільш	Модель Work-Family Enrichment

Код Напряму	Формулювання гіпотези	Теоретичне обґрунтування
H ₂₀ Квадрантна асиметрія	незалежним організаційного контексту Найчисленнішою групою у квадрантній матриці є квадрант «Індивідуальний ресурс» (високий ІРК, низький ОРК)	від (Greenhaus & Powell, 2006) Теорія Person-Environment Fit (Edwards et al., 1998)

Зазначені гіпотези були перевірені за результатами емпіричного дослідження та прийняті або відхилені на підставі статистичного аналізу, результати якого представлено у відповідних розділах звіту.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дизайн дослідження

Дослідження виконано у форматі кількісного крос-секційного онлайн-опитування (cross-sectional survey design). Такий дизайн дозволяє одночасно зафіксувати стан резильєнтної креативності на двох рівнях (індивідуальному та організаційному) та проаналізувати його варіацію у розрізі соціально-демографічних, організаційних та контекстуальних змінних. Збір даних здійснювався у квітні–червні 2026 року через платформу Google Forms з охопленням представників різних галузей, організацій різного масштабу та географічного розташування.

Вибіркова сукупність

Загальний обсяг вибірки рівний $N = 159$ респондентів. Критерій включення — активна зайнятість або самозайнятість. Вибірка є багатогалузевою та охоплює представників від лінійних виконавців до ТОП-менеджерів.

Таблиця 1.2 – Розподіл вибірки респондентів на групи

Характеристика	Значення	N	%
Вікова група	18–25 років	82	51,6%
	26–35 років	27	17,0%
	36–45 років	18	11,3%
	46–55 років	16	10,1%
	56+ років	16	10,1%
Стать	Чоловіча	81	50,9%
	Жіноча	76	47,8%
	Інше / Не вказано	2	1,3%
Посада	Виконавець (Junior/Spec.)	51	32,1%
	Середній рівень (Middle/Senior)	69	43,4%

	Керівник (Team Lead/Manager)	28	17,6%
	Топ-менеджмент (Director/C-level)	9	5,7%
	Власник / ФОП	2	1,3%
Розмір організації	До 50 осіб	76	47,8%
	51–250 осіб	41	25,8%
	251–1000 осіб	19	11,9%
	1000+ осіб	7	4,4%
	ФОП та Фрілансер	16	10,1%

Інструментарій вимірювання

Для вимірювання резильєнтної креативності розроблено авторський опитувальник, що складається з двох блоків відповідно до дворівневої моделі дослідження. Індивідуальний рівень вимірюється за допомогою 25 тверджень (Q1–Q25), організаційний рівень — за допомогою 31 твердження (Q26–Q56). Відповіді на всі твердження фіксувалися за 5-бальною шкалою Лікерта

.Індивідуальний рівень резильєнтної креативності вимірювався за допомогою 25 тверджень (питання 1–25), організованих у шість тематичних блоків. Відповіді фіксувалися за 5-бальною шкалою Лікерта (табл.4).

Таблиця 4 – Шкала Лікерта для вимірювання ІРК

Значення	Інтерпретація
1	Категорично не згоден
2	Скоріше не згоден
3	Частково згоден
4	Переважно згоден
5	Повністю згоден

Дана шкала є зручною для інтерпретації та є більш зручною для отримання справедливих оцінок від респондентів або таких, які до них наближені.

Алгоритми розрахунку

Кожен субіндекс розраховувався як середнє арифметичне відповідних пунктів: Алгоритми розрахунку субіндексів представлено в таблицях 5-6.

Таблиця 5. Алгоритми розрахунку субіндексів індивідуального рівня (ІРК)

Код	Назва субіндексу	К-сть тверджен ь	Питання	Формула розрахунку
ТД	Творчий Драйв	6	Q1–Q6	$ТД = (Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6) / 6$
ПА	Професійна Автономія	3	Q7–Q9	$ПА = (Q7+Q8+Q9) / 3$
ПБ	Психологічна Безпека	3	Q10–Q12	$ПБ = (Q10+Q11+Q12) / 3$
КП	Креативний Потенціал	4	Q13–Q16	$КП = (Q13+Q14+Q15+Q16) / 4$
РС	Родинна Синергія	5	Q17–Q21	$РС = (Q17+Q18+Q19+Q20+Q21) / 5$
ТК	Технологічна Компетентність	4	Q22–Q25	$ТК = (Q22+Q23+Q24+Q25) / 4$
ІРК	Інтегральний індекс	25	Q1–Q25	$ІРК = (ТД+ПА+ПБ+КП+РС+ТК) / 6$

Таблиця 6. Алгоритми розрахунку субіндексів організаційного рівня (ОРК)

Код	Назва субіндексу	К-сть тверд жень	Питання	Формула розрахунку
ІОКД	Організаційний Креативний Драйв	6	Q26–Q31	$ІОКД = (Q26+Q27+Q28+Q29+Q30+Q31) / 6$
ОПБ	Організаційна Психологічна Безпека	6	Q32–Q37	$ОПБ = (Q32+Q33+Q34+Q35+Q36+Q37) / 6$
ОДин	Організаційна Динамічність	6	Q38–Q43	$ОДин = (Й38+Й39+Й40+Й41+Й42+Й43) / 6$
ІСП	Інфраструктура та Системна Підтримка	5	Q44–Q48	$ІСП = (Q44+Q45+Q46+Q47+Q48) / 5$
МЗ	Методологічна Зрілість	4	Q49–Q52	$МЗ = (Q49+Q50+Q51+Q52) / 4$
ЕАВ	Економічна Адаптивна Вартість	4	Q53–Q56	$ЕАВ = (Q53+Q54+Q55+Q56) / 4$

Код	Назва субіндексу	К-сть тверд жень	Питання	Формула розрахунку
ОРК	Інтегральний індекс	31	Q26–Q56	$\text{ОРК} = \frac{(\text{ІОКД} + \text{ОПБ} + \text{ОДин} + \text{ІСП} + \text{МЗ} + \text{ЕАВ})}{6}$

В обох випадках кожен субіндекс входить до інтегрального показника з однаковою вагою, що відповідає припущенню про рівнозначний внесок кожного компонента у загальну резильєнтну креативність. Таке рішення є методологічно обґрунтованим на етапі першого емпіричного вимірювання, коли ваги можуть бути уточнені за результатами подальших досліджень, зокрема із застосуванням факторного аналізу або структурного моделювання.

Шкала інтерпретації результатів

Таблиця 8. Єдина шкала інтерпретації результатів

Діапазон	Рівень	Інтерпретація	Управлінська імплікація
4,50–5,00	Дуже високий	Оптимально розвинута резильєнтна креативність	Підтримувати та масштабувати кращі практики
3,50–4,49	Високий	Розвинута з окремими зонами для покращення	Точкове вдосконалення слабких субіндексів
2,50–3,49	Середній	Помірна, нестійка резильєнтна креативність	Системне втручання за визначеними пріоритетами
1,50–2,49	Низький	Слабкий рівень, є суттєві бар'єри	Комплексна програма розвитку
1,00–1,49	Дуже низький	Критична зона	Негайне втручання, перезапуск організаційних процесів

Методи статистичного аналізу

У дослідженні застосовано комплекс методів статистичного аналізу. Описова статистика включає розрахунок показників центральної тенденції (середнє арифметичне, медіана, мода), показників варіації (стандартне відхилення, дисперсія, розмах, міжквартильний розмах), а також характеристик форми розподілу

(коефіцієнти асиметрії та ексцесу). Груповий порівняльний аналіз передбачає зіставлення середніх значень ІРК, ОРК та їх субіндексів у розрізі вікових груп, статі, посадової категорії, розміру організації, формату роботи, статусу батьківства, стажу роботи, галузі діяльності та рівня цифрової трансформації організації. Кореляційний аналіз здійснюється на основі обчислення коефіцієнтів кореляції Пірсона. Регресійний аналіз застосовується для моделювання залежності між ІРК та ОРК. Аналіз розподілу виконується із використанням візуальних методів: гістограм, ящикових діаграм, радарних діаграм, кругових діаграм та діаграм розсіювання. Квадрантний аналіз здійснюється шляхом розподілу респондентів за координатами ІРК та ОРК.

Рівень статистичної значущості для прийняття рішень щодо підтвердження або відхилення гіпотез встановлено на рівні $\alpha = 0,05$.

Обмеження дослідження

Інтерпретація результатів потребує врахування таких методологічних обмежень. По-перше, крос-секційний дизайн не дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки між змінними, а лише фіксує їх кореляційну природу. По-друге, вибірка характеризується певним зсувом у бік молодших вікових груп (51,6% респондентів віком 18–25 років), що може впливати на узагальнюваність результатів. По-третє, самооцінний характер інструменту створює ризик соціальної бажаності відповідей. По-четверте, рівні ваги субіндексів у інтегральних показниках є припущенням, що потребує подальшої емпіричної верифікації. Зазначені обмеження визначають напрями подальших досліджень, зокрема проведення лонгітюдних студій, розширення та стратифікацію вибірки, а також розробку диференційованих вагових коефіцієнтів для субіндексів.

РОЗДІЛ 1. Індивідуальний рівень резильєнтної креативності (ІРК)

1. Узагальнена характеристика та аналіз ІРК

1.1 Загальна описова статистика субіндексів ІРК

Зведена описова статистика всіх шести субіндексів та інтегрального ІРК представлена в Таблиці 1.1. Аналіз виконано на основі $N = 159$ повних відповідей. Формула розрахунку кожного субіндексу наведена у Вступі (табл.5). Радарна діаграма профілю субіндексів ІРК представлена на рис.1.1.1; розподіл ІРК: гістограма та структура рівнів – на рис.1.1.2.

Таблиця 1.1. Зведена описова статистика субіндексів ІРК

Субіндекс	M	Md	Mo	SD	Var	Min	Max	Q1	Q3	IQR	Skew	Kurt
ТД	3.703	3.667	3.667	0.851	0.724	1.000	5.000	3.167	4.333	1.167	-0.611	0.092
ПА	3.826	4.000	5.000	1.039	1.079	1.000	5.000	3.000	4.667	1.667	-0.737	-0.365
ПБ	3.872	4.000	4.333	0.918	0.844	1.333	5.000	3.333	4.667	1.333	-0.724	-0.097
КП	3.679	3.750	3.500	0.865	0.749	1.750	5.000	3.000	4.250	1.250	-0.300	-0.818
РС	3.698	3.800	4.200	0.936	0.876	1.200	5.000	3.000	4.400	1.400	-0.566	-0.392
ТК	3.560	3.500	3.250	0.884	0.781	1.250	5.000	3.000	4.250	1.250	-0.401	-0.349
ІРК	3.723	3.803	5.000	0.711	0.505	1.803	5.000	3.431	4.203	0.772	-0.634	0.007

Ключові аналітичні висновки щодо узагальненої статистики:

1. Середній ІРК становить 3.723 із 5.00 максимальних, що відповідає високому рівню резильєнтної креативності. Медіанне значення (3.803) перевищує середнє, що вказує на незначну ліву асиметрію розподілу — більшість респондентів тяжіє до вищих значень,

тобто підсвідомо прагне до покращення своєї резильєнтної креативності.

2. Найвищий субіндекс — Психологічна Безпека (ПБ = 3.872), що свідчить про відносно сприятливе сприйняття командного клімату для висловлення думок та обговорення помилок.

3. Найнижчий субіндекс — Технологічна Компетентність (ТК = 3.560), де 28% респондентів перебувають на середньому рівні. Це є основною зоною розвитку в цифровому контексті.

4. Від'ємна асиметрія у всіх субіндексах ($Skew < 0$) підтверджує зміщення розподілу у бік вищих оцінок — переважають позитивні оцінки ресурсів резильєнтної креативності.

5. Ексцес КП = -0.818 свідчить про більш плаский розподіл, тобто оцінки рівномірно розповсюджені по шкалі без явно вираженого піку.

Рис. 1.1.1. Радарна діаграма профілю субіндексів ІРК

Рис. 1.1.2. Розподіл ІРК: гістограма та структура рівнів

1.1.2. Розподіл за рівнями ІРК (табл.1.1.2)

Таблиця 1.1.2. Розподіл респондентів за рівнями ІРК

Рівень ІРК	Діапазон	N	%	Кумулятивний %
Дуже низький	1.00 – 1.49	0	0.0%	0.0%
Низький	1.50 – 2.49	12	7.5%	7.5%
Середній	2.50 – 3.49	35	22.0%	29.6%
Високий	3.50 – 4.49	94	59.1%	88.7%
Дуже високий	4.50 – 5.00	18	11.3%	100.0%
Разом	1.00 – 5.00	159	100.0%	—

В результаті проведеного нами аналізу було виявлено, що 70.4% респондентів демонструють Високий або Дуже Високий рівень ІРК, що є сильним показником загальної резильєнтності всієї вибірки. Разом з тим, 7.5% перебувають у Низькій зоні — ця група потребує цілеспрямованого організаційного втручання.

1.1.3. Кореляційна матриця субіндексів (рис.1.1.3. та тал.1.1.3)

Рис. 1.1.3. Кореляційна матриця субіндексів ІРК у вигляді теплової карти

Таблиця 1.1.3. Кореляції субіндексів з ІРК (Пірсон r , $N=159$)

Субіндекс	r з ІРК	p -value	Сила зв'язку
КП — Креативний Потенціал	0.842	< 0.001	Сильний
ПА — Проф. Автономія	0.806	< 0.001	Сильний
ТД — Творчий Драйв	0.799	< 0.001	Сильний
ПБ — Психологічна Безпека	0.794	< 0.001	Сильний
РС — Родинна Синергія	0.755	< 0.001	Сильний
ТК — Технологічна Компетентність	0.658	< 0.001	Помірно-сильний

Отже, згідно з нашим дослідженням, найвищий рівень кореляції з ІРК демонструє КП ($r = 0.842$), найнижчий — ТК ($r = 0.658$). Всі

коефіцієнти кореляції статистично значущі ($p < 0.001$), що підтверджує конвергентну валідність шкали.

1.1.4. IPK у різних аналітичних розрізах

Дослідницькою командою було проаналізовано результати розподілу IPK у розрізі вікових груп, які відображені на рис.1.1.4. та предствлені в табл1.1.4.

Рис. 1.1.4. IPK у розрізі вікових груп

Таблиця 1.1.4 – Аналіз IPK у розрізі вікових груп

Вікова група	N	M (IPK)	SD	Md	Опис результату
18–25 років	82	3.726	0.756	3.849	Трохи нижче за серед.
26–35 років	27	3.651	0.736	3.714	Найнижча група
36–45 років	18	3.764	0.662	3.917	Вище середнього
46–55 років	16	3.769	0.726	3.889	Вище середнього
56+ років	16	3.735	0.508	3.725	Найстабільніший SD
Загалом	159	3.723	0.711	3.803	—

Міжвікові відмінності в ІРК мінімальні (діапазон М: 3.651–3.769), що може свідчити про резильєнтність як стабільну характеристику, що не зникає з віком, проте найбільше «просідання» зафіксовано у віковій групі 26-36 років. Разом з тим вікова «полярність» виражена у субіндексах: 18–25 мають вищу ТК, тоді як 46+ — вищу РС та ПА.

Далі було здійснено аналіз ІРК в гендерному розрізі, що відображено на рис.1.1.5. та в табл.1.1.5

Рис. 1.1.5. ІРК у розрізі статі

Таблиця 1.1.5 – Аналіз ІРК у розрізі вікових груп

Стать	N	M (ІРК)	SD	Md	Відмінності у субіндексах
Жіноча	76	3.697	0.683	3.769	Вища РС (3.750 > 3.647)
Чоловіча	81	3.749	0.748	3.839	Вища ПБ (3.975 > 3.772), ПА
Загалом	157	3.723	0.717	3.803	—

Отже, має місце гендерний розрив в ІРК, який є незначним (+0.052 на користь чоловіків). Гіпотеза H_2 підтверджується частково: жінки справді демонструють вищу РС, а чоловіки — вищу ПБ та ПА.

Наступним був розріз IPK — аналіз за посадовою категорією, результати якого наведено на рис.1.1.6.

Рис. 1.1.6. IPK за посадовою категорією

Далі на черзі – аналіз IPK залежно від посадової категорії, тобто рівня посади, що висвітлено у табл.1.3.6.

Таблиця 1.1.6 – Аналіз IPK у розрізі посадових категорій

Посадова категорія	N	M (IPK)	SD	Md
Виконавець (Junior/Specialist)	51	3.504	0.703	3.556
Середній рівень (Middle/Senior)	69	3.817	0.699	3.931
Керівник (Team Lead/Manager)	28	3.842	0.691	3.981
Top Management (Director/C-level)	9	3.879	0.807	3.911
Власник / ФОП	2	3.710	0.136	3.710

Отже, спостерігається чітка ієрархічна залежність. IPK зростає разом з посадовим рівнем. Виконавці (3.504) суттєво поступаються керівникам (3.842+). Гіпотеза H_3 підтверджується.

Далі на черзі – аналіз ІРК залежно від розміру організації, що висвітлено у табл.1.1.7 і на рис.1.1.7.

Таблиця 1.1.7 – Аналіз ІРК у розрізі розміру організації

Розмір організації	N	M (ІРК)	SD	Примітка
Фрілансер / ФОП	16	3.794	0.815	Висока варіативність
До 50 осіб	76	3.647	0.686	Найбільша група
51–250 осіб	41	3.800	0.718	Збалансований рівень
251–1000 осіб	19	3.672	0.796	Нижче середнього
1000+ осіб	7	4.079	0.359	Найвищий, малий N

Рис. 1.1.7. ІРК залежно від розміру організації

Як бачимо, отримано певний неочікуваний результат, оскільки великі організації (1000+) мають найвищий ІРК (4.079), проте вибірка дуже мала (n=7). Для груп 51–250 осіб показники найкращі серед репрезентативних груп. Гіпотеза H_4 підтверджується лише для групи 251–1000 (M=3.672 — нижче середнього), а для інших груп – відхиляється.

Аналіз ІРК залежно від формату роботи наведено на рис.1.1.8 та у табл.1.1.8.

Рис. 1.1.8. ІРК за форматом роботи

Таблиця 1.1.8 — Аналіз ІРК у розрізі формату роботи

Формат роботи	N	M (ІРК)	SD	Md
Офіс (5 днів/тиждень)	54	3.500	0.717	3.569
Гібридний (2–3 дні)	39	3.807	0.594	3.719
Повна дистанційна	45	3.917	0.715	4.031
За проектами	7	3.937	0.913	4.069
Інше / Змішаний	14	3.728	—	—

Аналізуючи результати, розуміємо, що гіпотеза H_5 підтверджується: дистанційний формат (3.917) та проектна робота (3.937) мають вищий ІРК порівняно з офісом (3.500). Різниця між офісом та Remote становить +0.417 — це досить суттєво.

Далі проаналізуємо як впливає чинник батьківства на ІРК (рис.1.1.9 та табл.1.1.9).

Рис. 1.1.9. ІРК залежно від батьківства

Таблиця 1.1.9 – Аналіз ІРК у розрізі статусу організації

Статус	N	M (ІРК)	SD	M (PC)	Висновок
Без дітей	54	3.565	0.659	3.589	Нижче середнього
Має дітей/онуків	105	3.804	0.725	3.754	Вище середнього

Представлені дані дозволяють зробити висновок, що батьківство суттєво підвищує ІРК: різниця $+0.239$ ($p < 0.05$). Гіпотеза H_6 підтверджується. Відмінність особливо виражена у субіндексах ТД ($+0.382$), ПА ($+0.335$) та ПБ ($+0.283$).

Проводимо аналіз ІРК у останньому розрізі — за рівнем цифрової трансформації (рис.1.1.10 і табл.1.1.10).

Рис. 1.1.10. IPK залежно від рівня цифрової трансформації

Таблиця 1.1.10 – Аналіз IPK у розрізі статусу організації

Рівень цифрової трансформації	N	M (IPK)	Md	M (ТК)
Мінімальна (email, папір)	32	3.501	3.536	3.367
Базова (CRM, ERP)	70	3.664	3.711	3.486
Середня (хмара, аналітика)	21	3.760	4.011	3.464
Продвинута (AI, автоматизація)	36	4.014	4.074	3.931

За підсумками аналізу нашої дослідницької групи, найбільший стрибок IPK спостерігається при переході до просунутої цифрової трансформації (+0.250 vs середня). Гіпотеза H_7 підтверджується: цифрова зрілість є потужним предиктором IPK.

Також доцільно провести аналіз за стажем роботи, оскільки цей предиктор досить тісно корелює з IPK згідно з кореляційною матрицею. Результат аналізу розміщено у табл.1.1.11.

Таблиця 1.1.11 — Аналіз за стажем роботи

Стаж роботи	N	M (IPK)	SD	Md
0–3 роки	56	3.658	0.728	3.696
4–10 років	56	3.838	0.691	3.994
11–20 років	17	3.482	0.790	3.703
20+ років	30	3.768	0.653	3.797

Очевидно, що гіпотеза H_8 підтверджується, а тому стаж 4–10 років відповідає максимальному IPK (3.838). Відмінний результат для стажу 11–20 років (3.482) вказує на «зону ризику» середнього кар'єрного плато.

1.2. Родинна Синергія (РС)

Родинна Синергія відображає рівень емоційної підтримки з боку близьких, здатність до відновлення через сімейне середовище та вплив родинного досвіду на професійну резильєнтність. Вона вимірюється за 5 твердженнями (Q17–Q21).

$$PC = (Q17 + Q18 + Q19 + Q20 + Q21) / 5$$

де:

Q17 — підтримка родини; Q18 — перезавантаження через спілкування;

Q19 — досвід виховання дітей; Q20 — вирішення побутових криз;

Q21 — відповідальність за родину.

Аналіз описової статистики субіндекса родинної синергії представлено в таблиці 1.2.1 .

Табл.1.2.1. Описова статистика субіндекса родинної синергії.

Показник		Значення	Інтерпретація
N (respondents)		159	—
Середнє (M)		3.698	Високий рівень
Медіана (Md)		3.800	> M → ліва асиметрія
Мода (Mo)		4.200	Типова оцінка — висока
Ст. відхилення (SD)		0.936	Помірна варіативність
Дисперсія (Var)		0.876	—
Мінімум		1.200	Є критичні значення
Максимум		5.000	—
Q1 (25%)		3.000	—
Q3 (75%)		4.400	—
IQR		1.400	—
Асиметрія (Skew)		-0.566	Ліва, помірна
Ексцес (Kurt)		-0.392	Плаский розподіл

Проведений наліз рівнів родинної синергії (табл.1.2.2 та рис.1.2.1.) дозволяє констатувати, що 62.9% респондентів мають Високий або Дуже Високий рівень РС. Разом з тим, 10.7% перебувають у низькій зоні — це потенційна зона ризику з точки зору відсутності сімейного «тилу».

Таблиця 1.2.2 — Аналіз рівнів родинної синергії

Рівень	Діапазон	N	%
Дуже низький	< 1.50	3	1.9%
Низький	1.50–2.49	14	8.8%
Середній	2.50–3.49	42	26.4%
Високий	3.50–4.49	68	42.8%
Дуже високий	4.50–5.00	32	20.1%
Разом	—	159	100%

Рис. 1.2.1. Середні оцінки субіндикаторів Родинної Синергії

Проведений аналіз в розрізі тверджень (табл.1.2.3.) показав, що найвищу оцінку отримало твердження Q18 про перезавантаження через спілкування (M=4.12). Найнижча оцінка — Q19 про досвід виховання

дітей як ресурс переговорів ($M=3.28$), що пояснюється низькою часткою батьків серед молодшої частини вибірки

Таблиця 1.2.3 — Аналіз рівнів родинної синергії

Твердження	Зміст	M
Q17	Родина розуміє виклики моєї роботи	3.98
Q18	Спілкування з близькими «перезавантажує» мене	4.12
Q19	Досвід виховання дітей → переговори на роботі	3.28
Q20	Вирішення побутових криз → винахідливість у бізнесі	3.45
Q21	Відповідальність за родину → нестандартні шляхи	3.80

Аналіз РС у розрізах:

За віком (табл. 1.2.4).

Таблиця 1.2.4 — Аналіз рівнів родинної синергії

Вікова група	N	M (PC)	SD
18–25 років	82	3.629	0.935
26–35 років	27	3.489	0.927
36–45 років	18	3.378	0.999
46–55 років	16	4.150	0.899
56+ років	16	4.312	0.484

Різка позитивна кореляція РС з віком у старших групах (56+: $M=4.312$) пояснюється наявністю сімей, дорослих дітей та онуків. Молодші групи (18–35) мають більш помірну РС.

За статтю: Жінки: $M = 3.750$ ($SD = 0.959$) vs Чоловіки: $M = 3.647$ ($SD = 0.927$). Жінки ефективніше конвертують сімейний ресурс у психологічну стійкість (підтверджує H_2).

За батьківством: Батьки ($n=105$): $M = 3.754$; Без дітей ($n=54$): $M = 3.589$. Різниця $+0.165$ підтверджує стабілізуючу роль батьківства. Особливо виражена відмінність у Q19 та Q21 — твердженнях, що безпосередньо стосуються виховання.

За форматом роботи: Офіс: $M = 3.481$ (найнижча), Remote: $M = 3.778$, Гібрид: $M = 3.749$. Офісний формат пов'язаний з меншим часом для сім'ї та нижчою РС.

1.3. Технологічна Компетентність (ТК)

Технологічна Компетентність оцінює здатність ефективно використовувати цифрові інструменти, методики інноваційного мислення та AI-асистентів. Вимірюється за 4 твердженнями (Q22–Q25).

$$TK = (Q22 + Q23 + Q24 + Q25) / 4$$

де: Q22 — використання ШІ (ChatGPT, Copilot, інші LLM); Q23 — знання Design Thinking/TRIZ; Q24 — прототипування ідей; Q25 — робота з цифровими інструментами.

Аналіз описової статистики субіндекса технологічної компетентності представлено в таблиці 1.3.1, 1.3.2.. рис.1.3.1 .

Таблиця 1.3.1 — Описова статистика суб-індекса технологічної компетентності

Показник	Значення	Інтерпретація
N	159	—
Середнє (M)	3.560	Найнижчий субіндекс ІРК
Медіана (Md)	3.500	$M \approx Md$ (квазі-симетричний розподіл)
Мода (Mo)	3.250	Типова оцінка — середня
SD	0.884	Помірна варіативність
Var	0.781	—
Min	1.250	—
Max	5.000	—
Q1	3.000	—
Q3	4.250	—
IQR	1.250	—
Skew	-0.401	Слабка ліва асиметрія
Kurt	-0.349	Плаский

Таблиця 1.3.2 — Описова статистика суб-індекса технологічної компетентності

Рівень	Діапазон	N	%
Дуже низький	< 1.50	2	1.3%
Низький	1.50–2.49	17	10.7%
Середній	2.50–3.49	48	30.2%
Високий	3.50–4.49	59	37.1%
Дуже високий	4.50–5.00	33	20.8%
Разом	—	159	100%

Аналіз компонентів ТК

Рис. 1.3.1. Середні оцінки субіндикаторів Технологічної Компетентності

ТК є найнижчим субіндексом з-поміж шести ($M = 3.560$). Разом з тим 64% мають Високий або Дуже Високий рівень. Зона ризику — 29% зі Середнім рівнем.

ТК у розрізах

Найсильніший компонент: Q25 — робота з цифровими інструментами ($M \approx 4.1$). Найслабший: Q23 — знання Design Thinking/TRIZ ($M \approx 2.9$). Методологічна компетентність залишається «вузьким місцем».

За віком (табл. 1.3.3):

Таблиця 1.3.3 — Описова статистика суб-індекса технологічної компетентності

Вікова група	N	M (ТК)	SD
18–25 років	82	3.622	0.834
26–35 років	27	3.565	0.962
36–45 років	18	3.639	0.693
46–55 років	16	3.328	1.102
56+ років	16	3.375	0.996

Найвища ТК у групах 36–45 (3.639) та 18–25 (3.622). Старші групи (46+) демонструють значно нижчий рівень цифрової компетентності — виражений «цифровий розрив», підтверджений у кількох незалежних звітах.

За стажем: 4–10 років: $M = 3.701$ (найвищий). 11–20 років: $M = 3.294$ (найнижчий). Стаж «середньої кар'єри» є зоною ризику для ТК — можлива часткова технологічна інерційність.

За рівнем цифрової трансформації організації: Просунута (AI/automation): $M = 3.931$ vs Мінімальна: $M = 3.367$. Організаційний контекст є потужним підсилювачем індивідуальної ТК — люди в «цифрових» середовищах розвивають свою компетентність вдвічі активніше.

1.4. Професійна Автономія (ПА)

Професійна автономія означає здатність опиратися на свої навички, критичне мислення та професійні вміння при виконанні робочих задач. Також цей субіндекс включає вміння використовувати цифрових асистентів та виконувати задачі незалежно від колег, але з певним фідбеком від них. У табл.1.4.1 розміщено детальний аналіз описової статистики по даному субіндексу.

$$ПА = \frac{(Q7 + Q8 + Q9)}{3}$$

де: Q7 — свобода виконання завдань; Q8 — довіра керівника до мікроменеджменту; Q9 — заохочення ініціативи.

Аналіз описової статистики субіндекса професійної автономії представлено в таблиці 1.4.1 та 1.4.2.

Таблиця 1.4.1 — Описова статистика суб-індекса професійної автономії

Показник	Значення	Інтерпретація
N	159	—
Середнє (M)	3.826	Другий найвищий субіндекс
Медіана (Md)	4.000	> M → ліва асиметрія
Мода (Mo)	5.000	Типова оцінка — повна автономія
SD	1.039	Найвища варіативність
Var	1.079	—
Min	1.000	Є стан повного мікроменеджменту
Max	5.000	—
Q1	3.000	—
Q3	4.667	—
IQR	1.667	Найвища нерівномірність
Skew	-0.737	Помірна ліва асиметрія
Kurt	-0.365	Плаский

Таблиця 1.4.2 — Аналіз рівнів суб-індекса ПА

Рівень	N	%	Кумулятивний %
Дуже низький	3	1.9%	1.9%
Низький	20	12.6%	14.5%
Середній	33	20.8%	35.2%
Високий	51	32.1%	67.3%
Дуже Високий	52	32.7%	100.0%
Разом	159	100%	—

За результатами аналізу таблиці 1.4.1, можна зробити висновок, що ПА має найвищу SD (1.039) та IQR (1.667) серед усіх субіндексів — це говорить про найбільшу поляризацію. Одночасно є група з повною автономією ($M_o=5.0$) і група з повним мікроменеджментом ($Min=1.0$).

За результатами аналізу таблиці 1.4.2, можна зробити висновок, що 64.8% респондентів в межах обстеженої вибірки мають Високий або Дуже Високий рівень ПА. Проте 14.5% перебувають у низькій зоні — ці люди відчувають суттєвий мікроменеджмент.

Аналіз субіндикаторів ПА (рис.1.4.1 та табл.1.4.3)

Рис. 1.4.1. Середні оцінки субіндикаторів Професійної Автономії

Таблиця 1.4.3 — Аналіз рівнів субіндекса ПА

Питання	Зміст	М	% незгоди (1-2)
Q7	Свобода виконання завдань	3.79	17.6%
Q8	Довіра керівника без мікроменеджменту	3.81	14.5%
Q9	Заохочення ініціативи	3.87	15.7%

Проводимо аналіз ПА у розрізах.

За посадою (табл. 1.4.4):

Таблиця 1.4.4 – Аналіз ПА у розрізі посадової категорії

Посадова категорія	N	М (ПА)	SD
Виконавець (Junior/Spec.)	51	3.418	1.011
Середній рівень (Middle/Senior)	69	4.000	1.040

Керівник (Team Lead/Manager)	28	4.071	0.949
Top Management	9	4.000	1.054
Власник / ФОП	2	4.000	—

Виконавці мають ПА = 3.418, що суттєво нижче за всі інші категорії. Це підтверджує системний характер обмеженої автономії на початкових позиціях.

За форматом роботи (табл. 1.4.5):

Таблиця 1.4.5 – Аналіз ПА у розрізі посадової категорії

Формат роботи	М (ПА)	Відхилення від норми
Офіс 5 днів	3.611	-0.215
Гібридний	3.923	+0.097
Remote	4.089	+0.263
За проектами	4.095	+0.269

Як бачимо, Remote та проектний формат є «лабораторіями автономії»: +0.26–0.27 відносно середнього. Офіс вже не є природним середовищем для автономної роботи у сучасному контексті.

За стажем роботи (табл. 1.4.6):

Таблиця 1.4.6 – Аналіз ПА у розрізі стажу роботи

Стаж	N	М (ПА)	Опис результату
0–3 роки	56	3.560	Нижче норми
4–10 років	56	4.119	Пік автономії
11–20 років	17	3.667	Зниження
20+ років	30	3.867	Відновлення

Отже, пік ПА на стажі 4–10 років (4.119) корелює з піком ІРК — це «золотий вік» резильєнтної креативності: достатньо компетентності для автономії, але ще є внутрішня мотивація.

1.5. Креативний Потенціал (КП)

Креативний Потенціал відображає когнітивну готовність індивіда до генерування нових ідей, гнучкість мислення та схильність до участі у творчих процесах. Вимірюється за 4 твердженнями (Q13–Q16).

$$\text{КП} = \frac{(Q13 + Q14 + Q15 + Q16)}{4}$$

де:

Q13 — час для роздумів над ідеями;

Q14 — швидка адаптація до змін;

Q15 — ділення ідеями з колегами;

Q16 — участь у дебатах.

Аналіз описової статистики субіндекса креативного потенціалу представлено в таблиці 1.5.1.

Таблиця 1.5.1 — Описова статистика суб-індекса Креативного Потенціалу (КП)

Показник	Значення	Інтерпретація
N	159	—
Середнє (M)	3.679	Другий найнижчий субіндекс
Медіана (Md)	3.750	—
Мода (Mo)	3.500	Типова оцінка — середньо-висока
SD	0.865	Помірна варіативність
Var	0.749	—
Min	1.750	—
Max	5.000	—
Q1	3.000	—
Q3	4.250	—
IQR	1.250	—
Skew	-0.300	Слабка ліва асиметрія
Kurt	-0.818	Плаский (платикуричний) розподіл

КП має найвищу кореляцію з ІРК серед усіх субіндексів ($r = 0.842$) і є ключовим предиктором загальної резильєнтної креативності. Ексцес -0.818 свідчить про рівномірний розподіл оцінок без явно вираженого піку.

Як свідчать дані табл.1.5.2., 66.1% респондентів мають Високий або Дуже Високий рівень КП. Водночас 8.2% перебувають у Низькій зоні — ця група потребує розвитку навичок генерування ідей та вміння відводити час на творче осмислення.

Таблиця 1.5.2 — Розподіл за рівнями КП

Рівень	Діапазон	N	%
Дуже низький	< 1.50	0	0.0%
Низький	1.50–2.49	13	8.2%
Середній	2.50–3.49	41	25.8%
Високий	3.50–4.49	68	42.8%
Дуже Високий	4.50+	37	23.3%
Разом	—	159	100%

Аналіз компонентів КП (табл.1.5.3)

Таблиця 1.5.3 — Розподіл за рівнями КП

Питання	Зміст	M
Q14	Швидка адаптація до змін	~4.00
Q15	Ділення ідеями з колегами	~3.75
Q16	Участь у дебатах	~3.60
Q13	Час для роздумів над ідеями	~3.35

За результатами аналізу була виявлена сильна сторона: Q14 (адаптивність до змін, $M \approx 4.0$). Критична слабкість: Q13 (час для роздумів, $M \approx 3.35$) — брак «захищеного часу» для генерування ідей є головним обмежувальним фактором КП.

*КП у розрізах:**За форматом роботи (табл. 1.5.4):*

Таблиця 1.5.4 — Структура КП у розрізі формату роботи

Формат роботи	N	M (КП)	Порівняння із середнім
Офіс (5 днів)	54	3.500	< M
Гібридний	39	3.724	≈ M
Remote	45	3.839	> M
За проектами	7	4.000	>> M

Офісний формат критично обмежує КП (3.500 vs середнє 3.679). Брак автономії та часу для роздумів безпосередньо редукує творчий потенціал.

За посадою (табл. 1.5.5):

Таблиця 1.5.5 — Структура КП за посадою

Посадова категорія	N	M (КП)	SD
Виконавець (Junior/Spec.)	51	3.451	0.837
Середній рівень (Middle/Senior)	69	3.739	0.836
Керівник (Team Lead/Manager)	28	3.866	0.924
Top Management	9	3.917	1.016

Чітка ієрархічна залежність: КП зростає з посадовим рівнем. Виконавці (3.451) суттєво поступаються керівникам (3.866). Вищий рівень автономії надає більше простору для ідей.

За рівнем цифрової трансформації (табл. 1.5.6):

Рівень трансформації	N	M (КП)
Мінімальна	32	3.469
Базова (CRM/ERP)	70	3.629
Середня (хмара)	21	3.560
Продвинута (AI/авт.)	36	4.035

Продвинута цифрова трансформація: $M = 4.035$. Мінімальна: $M = 3.469$. ІТ-середовище, де заохочується AI-асистування та прототипування, в 1.2 рази краще стимулює КП.

1.6. Творчий Драйв (ТД)

Творчий Драйв відображає мотиваційно-емоційний стан, внутрішню залученість до роботи та здатність зберігати мотивацію у складних умовах. Вимірюється за 6 твердженнями (Q1–Q6).

$$ТД = (Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6) / 6$$

де: Q1 — емоційна залученість;

Q2 — сенс роботи;

Q3 — мотивація в труднощах;

Q4 — командний гумор;

Q5 — схильність до ризику;

Q6 — навчання на помилках.

Аналіз описової статистики субіндекса творчого драйву представлено в таблиці 1.6.1.

Таблиця 1.6.1 — Описова статистика субіндекса Творчого Драйву (ТД)

Показник	Значення	Інтерпретація
N	159	—
Середнє (M)	3.703	Вище середньої норми
Медіана (Md)	3.667	≈ M
Мода (Mo)	3.667	Типова оцінка
SD	0.851	—
Var	0.724	—
Min	1.000	Є екстремальні значення
Max	5.000	—
Q1	3.167	—
Q3	4.333	—
IQR	1.167	—
Skew	-0.611	Помірна ліва асиметрія
Kurt	0.092	Майже нормальний (мезокуртичний)

ТД корелює з ІРК на рівні $r = 0.799$ (сильний зв'язок). Ексцес 0.092 свідчить про нормально розподілений показник — ТД є найбільш «нормальним» за формою розподілу серед шести субіндексів.

Як свідчать табл.1.6.2., 66% респондентів мають Високий або Дуже Високий ТД — більшість учасників зберігають внутрішній мотиваційний потенціал навіть за складних умов.

Таблиця 1.6.2 — Розподіл за рівнями ТД

Рівень	N	%
Дуже низький	2	1.3%
Низький	11	6.9%
Середній	41	25.8%
Високий	66	41.5%
Дуже Високий	39	24.5%
Разом	159	100%

Найвищі оцінки отримали Q3 (мотивація в труднощах, $M \approx 4.0$) та Q6 (навчання на помилках, $M \approx 3.9$), що свідчить про психологічну стійкість вибірки. Найнижчі: Q4 (командний гумор, $M \approx 3.5$) — не всі організації підтримують неформальну культуру

ТД у розрізах:

За цифровою трансформацією (табл.1.6.3):

Рівень трансформації	M (ТД)	Відхилення
Мінімальна	3.474	-0.229
Базова	3.555	-0.148
Середня	3.817	+0.114
Продвинута (AI)	4.130	+0.427

AI-enabled організації мають ТД на 0.656 вищий ніж мінімально цифровізовані. Цифровий контекст стимулює мотивацію та залученість до творчих процесів.

За форматом роботи (табл. 1.6.4):

Формат	М (ТД)	Висновок
Гібридний	3.910	Найвищий
Remote	3.863	Близький до найвищого
Офіс 5 днів	3.435	Найнижчий (-0.475)

Офісний формат знижує ТД на 0.475 порівняно з гібридним. Відсутність автономії та надмірний контроль зменшують внутрішню мотивацію.

За посадою (табл. 1.6.5):

Посадова категорія	N	М (ТД)	SD
Виконавець	51	3.490	0.862
Середній рівень	69	3.821	0.788
Керівник	28	3.845	0.912
Top Management	9	3.630	1.023

Виконавці мають найнижчий ТД (3.490). Ієрархічне обмеження творчого драйву відтворюється системно — відсутність права голосу та мікроменеджмент “вбивають” внутрішню мотивацію.

За батьківством:

Батьки (n=105): М = 3.833 vs Без дітей (n=54): М = 3.451. Різниця +0.382 — найбільша серед усіх субіндексів у розрізі батьківства. Відповідальність за родину значно підсилює внутрішню мотивацію.

1.7. Психологічна Безпека (ПБ)

Психологічна Безпека оцінює сприйняття робочого середовища як безпечного для висловлення незгоди, обговорення помилок та підтримки ризикованих ідей. Це найвищий субіндекс ІРК. Вимірюється за 3 твердженнями (Q10–Q12). Cronbach $\alpha = 0.78$.

$$\text{ПБ} = \frac{(Q10 + Q11 + Q12)}{3}$$

де: Q10 — безпека висловлення незгоди;

Q11 — відкрите обговорення помилок;

Q12 — підтримка ризикованих ідей.

Аналіз описової статистики субіндекса психологічної безпеки представлено в таблиці 1.7.1.

Таблиця 1.7.1 — Описова статистика субіндекса Психологічної Безпеки (ПБ)

Показник	Значення	Інтерпретація
N	159	—
Середнє (M)	3.872	НАЙВИЩИЙ субіндекс ІРК
Медіана (Md)	4.000	> M — ліва асиметрія
Мода (Mo)	4.333	Типова оцінка — висока
SD	0.918	Помірна варіативність
Var	0.844	—
Min	1.333	—
Max	5.000	—
Q1	3.333	—
Q3	4.667	—
IQR	1.333	—
Skew	-0.724	Помірна ліва асиметрія
Kurt	-0.097	Майже нормальний
Cronbach α	0.78	Прийнятна надійність

Як свідчать дані табл.1.7.2), ПБ є найвищим субіндексом ($M = 3.872$). Від'ємна асиметрія (-0.724) підтверджує зміщення у бік вищих оцінок. 67.3% мають Високий або Дуже Високий рівень ПБ.

Таблиця 1.7.2 — Розподіл за рівнями ПБ

Рівень	N	%
Дуже низький	1	0.6%
Низький	12	7.5%
Середній	39	24.5%
Високий	63	39.6%
Дуже Високий	44	27.7%
Разом	159	100%

Аналіз компонентів ПБ

Таблиця 1.7.3. Субіндикатори Психологічної Безпеки

Питання	Зміст	M	SD	% згоди (4–5)
Q10	Безпечно висловлювати незгоду	3.94	1.08	68.6%
Q11	Відкрите обговорення помилок	4.02	1.15	69.2%
Q12	Підтримка ризикованих ідей	3.66	1.07	55.3%

Сильна сторона: Q11 ($M=4.02$) — норма навчання на помилках відносно сформована. Зона розвитку: Q12 ($M=3.66$) — 32.1% нейтральних відповідей свідчать, що колеги часто підтримують ідеї лише формально.

ПБ у розрізах:

За посадою (табл.1.7.4):

Посадова категорія	N	M (ПБ)	SD
Виконавець	51	3.601	0.957
Середній рівень	69	3.966	0.895
Керівник	28	4.012	0.799
Top Management	9	4.296	1.073

Лінійні виконавці мають найнижчу ПБ (3.601). Вони найбільш вразливі через страх оцінки з боку керівництва. Top Management має найвищу ПБ (4.296) — вони задають тон організаційної безпеки.

За форматом роботи (табл.1.7.5):

Формат роботи	M (ПБ)	Відхилення
Офіс 5 днів	3.593	-0.279
Гібридний	3.966	+0.094
Remote	4.148	+0.276
За проектами	4.333	+0.461

Remote-формат забезпечує найвищу ПБ (4.148). Постійна фізична присутність під наглядом керівництва знижує відчуття безпеки та блокує відкрите висловлення думок.

За рівнем цифрової трансформації (табл.1.7.6):

Рівень трансформації	N	M (ПБ)
Мінімальна	32	3.510
Базова	70	3.833
Середня	21	3.968
Просунута (AI)	36	4.213

Просунута цифрова трансформація: M = 4.213. Мінімальна: M = 3.510. Різниця +0.703. Цифрова прозорість та AI-культура фактично скорочують простір для суб'єктивного мікроменеджменту, підвищуючи психологічну безпеку.

ВИСНОВКИ ПО ПЕРШОМУ РОЗДІЛУ

Проведений аналіз по індивідуальному рівню резильєнтної креативності дозволяє нам зробити наступні висновки:

Загальний індекс індивідуальної резильєнтної креативності (ІРК) є високим і становить 3.723 із 5.00 балів. Навіть в умовах безпрецедентного стресу, спричиненого повномасштабною війною, 70.4% респондентів демонструють високий або дуже високий рівень ІРК. Найвищим субіндексом виявилася Психологічна Безпека (3.872), а найнижчим — Технологічна Компетентність (3.560).

Війна стала каталізатором адаптивності: найвищий субіндикатор Креативного Потенціалу — це «швидка адаптація до змін» (Q14, ~4.00), що є прямим наслідком набутого досвіду функціонування в ВАНІ-умовах. Водночас війна «з’їдає» рефлексивний ресурс: найнижчий субіндикатор КП — «час для роздумів над ідеями» (Q13, ~3.35).

Родина стає критичним ресурсом стійкості у воєнний час: батьківство підвищує ІРК на +0.239, а Творчий Драйв — на +0.382. Старші вікові групи (56+) демонструють найвищу Родинну Синергію (4.312) з мінімальним розкидом, що свідчить про одностайне визнання сім’ї як ключового «тилу».

Цифровий розрив є подвійною загрозою: він не лише знижує індивідуальну конкурентоспроможність, а й у воєнних умовах обмежує здатність працівника адаптуватися до вимушених змін формату роботи.

Зведені результати перевірки гіпотез Блоку А (ІРК) представлені в табл. 1.8

**Таблиця 1.8. Зведені результати перевірки гіпотез Блоку А
(індивідуальний рівень — ІРК)**

Код	Напрямок	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
H ₁	Вікова структура	Молодші вікові групи (18–25) демонструють вищу ТК, старші (46+) — вищу ПА та РС	Підтверджено	ТК: 18–25 = 3.622 > 46+ = 3.328; РС: 56+ = 4.312 > 18–25 = 3.629; ПА: 46–55 = 3.875 > 18–25 = 3.720
H ₂	Гендерний чинник	Жінки мають вищу РС; чоловіки — вищу ПБ та ПА	Підтверджено частково	РС: жінки = 3.750 > чоловіки = 3.647 (+0.103); ПБ: чоловіки = 3.975 > жінки = 3.772 (+0.203); ПА: чоловіки > жінки (незначуща різниця)
H ₃	Посадова ієрархія	Посадовий рівень позитивно корелює з ІРК	Підтверджено	ІРК: виконавці = 3.504 < середній рівень = 3.817 < керівники = 3.842 < топ-менеджмент = 3.879
H ₄	Розмір організації	Великі організації (250+) мають нижчі ПА та КП через бюрократизацію	Підтверджено частково	Підтверджено лише для групи 251–1000 осіб (M = 3.672 — нижче середнього); група 1000+ (M = 4.079) — найвища, але N = 7
H ₅	Формат роботи	Дистанційний та гібридний формати асоціюються з вищим ІРК	Підтверджено	Remote = 3.917 > Гібрид = 3.807 > Офіс = 3.500; різниця Remote vs Офіс = +0.417

Код	Напря́м	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
H ₆	Батьківство	Наявність дітей підвищує РС та загальний ІРК	Підтверджено	ІРК: батьки = 3.804 > без дітей = 3.565 (+0.239, $p < 0.05$); найбільша різниця у ТД (+0.382) та ПА (+0.335)
H ₇	Цифрова зрілість	Вищий рівень цифрової трансформації позитивно впливає на ТК та ІРК	Підтверджено	ІРК: просунута (AI) = 4.014 > мінімальна = 3.501 (+0.513); ТК: просунута = 3.931 > мінімальна = 3.367 (+0.564)
H ₈	Досвід роботи	Стаж 4–10 років відповідає піку ІРК	Підтверджено	Стаж 4–10 р. = 3.838 (пік); 0–3 р. = 3.658; 11–20 р. = 3.482 (кар'єрне плато); 20+ р. = 3.768 (відновлення)

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ РЕЗИЛЬЄНТНОЇ КРЕАТИВНОСТІ

2.1. Узагальнена характеристика ОРК

2.1.1. Загальна описова статистика субіндексів ОРК

Зведена описова статистика шести субіндексів та інтегрального ОРК представлена в Таблиці 2.1. Аналіз виконано на основі N = 159 повних відповідей.

Таблиця 2.1. Зведена описова статистика субіндексів ОРК (N = 159)

Суб-індекс	M	Md	Mo	SD	Var	Min	Max	Q1	Q3	IQR	Skew	Kurt
ІОКД	3.746	3.833	4.000	0.824	0.679	1.500	5.000	3.167	4.333	1.167	-0.376	-0.450
ОПБ	3.640	3.833	5.000	0.972	0.944	1.000	5.000	3.000	4.333	1.333	-0.441	-0.561
ОД	3.419	3.500	3.333	1.004	1.008	1.000	5.000	2.833	4.333	1.500	-0.203	-0.825
ІСП	3.634	3.600	3.600	0.952	0.907	1.000	5.000	3.000	4.400	1.400	-0.431	-0.333
МЗ	3.079	3.000	3.000	1.191	1.419	1.000	5.000	2.000	4.000	2.000	-0.117	-1.091
ЕАВ	3.467	3.500	3.500	0.940	0.884	1.000	5.000	2.750	4.250	1.500	-0.193	-0.906
ОРК	3.498	3.511	3.000	0.797	0.636	1.631	5.000	2.985	4.106	1.121	-0.219	-0.576

Ключові аналітичні висновки:

1. Середній ОРК = 3.498/5.00- на межі між «Середнім» та «Високим» рівнем. Це означає, що організаційне середовище є достатньо сприятливим, але містить суттєві резерви для покращення.
2. Найвищий субіндекс- ІОКД (Організаційний Креативний Драйв, M = 3.746): організаційна культура толерантності до помилок та гумору як буфера стресу є найсильнішою стороною бізнес-середовища.

3. Найнижчий субіндекс- МЗ (Методологічна Зрілість, $M = 3.079$): лише 44% організацій систематично використовують Design Thinking, TRIZ чи AI-інструменти. Це головна структурна слабкість.

4. МЗ має найвищу дисперсію ($Var = 1.419$) та IQR (2.000)- максимальна поляризація: одні організації є методологічно зрілими лідерами, інші залишаються у повному хаосі з ідеями.

5. Ексцес МЗ = -1.091 (платикуртичний) свідчить про рівномірний розподіл оцінок — системи управління ідеями в організаціях існують у надзвичайно різних конфігураціях.

Середні значення субіндексів ОРК предствлено на рис.2.1., радарна діаграма профілю субіндексів- на рис.2.2. Розподіл ОРК: гістограма та структура рівнів предствлена на рис 2.3., а Voxplot (порівняльний розподіл) субіндексів ОРК – на рис.2.4.

Рис. 2.1. Середні значення субіндексів ОРК (N=159)

Профіль субіндексів ОРК (N=159)

Рис. 2.2. Радарна діаграма профілю субіндексів ОРК

Рис. 2.3. Розподіл ОРК: гістограма та структура рівнів

Рис. 2.4. Вохplot субіндексів ОРК (порівняльний розподіл)

2.1.2. Розподіл за рівнями ОРК (табл.2.2.)

Таблиця 2.2. Розподіл респондентів за рівнями ОРК

Рівень ОРК	Діапазон	N	%	Кумулятивний %
Дуже низький	1.00–1.49	0	0.0%	0.0%
Низький	1.50–2.49	19	11.9%	11.9%
Середній	2.50–3.49	59	37.1%	49.1%
Високий	3.50–4.49	62	39.0%	88.1%
Дуже Високий	4.50–5.00	19	11.9%	100.0%
Разом	—	159	100%	—

50.9% респондентів працюють в організаціях, які мають Високий або Дуже Високий рівні ОРК. Водночас майже 12%- у Низькій зоні, що є суттєвим ризиком для організаційної резильєнтності. Порівняно з ІРК

(70.4% у верхніх рівнях), ОРК відстає- організаційне середовище в цілому слабше розвинуте, ніж індивідуальний потенціал.

Проведений аналіз розподілу респондентів за рівнями ОРК свідчить про наявність значного потенціалу для організаційного розвитку: хоча більшість респондентів (50.9%) перебуває у позитивній зоні, розрив між організаційним середовищем та індивідуальним потенціалом працівників залишається суттєвим- ІРК демонструє 70.4% у верхніх рівнях, що на 19.5 в.п. вище, ніж ОРК.

Практична імплікація цього розриву полягає в тому, що організації системно недостатньо використовують креативний потенціал своїх працівників. Індивідуальна готовність до інновацій наштовхується на інституційні бар'єри: недостатню методологічну базу, обмежену організаційну динамічність та дефіцит психологічної безпеки для генерації та реалізації ідей.

Особливу увагу слід звернути на «зону ризику»- 12% респондентів, які працюють в організаціях з низьким ОРК. Ці організації потребують невідкладних інтервенцій, оскільки низька резильєнтна креативність в умовах BANI-реальності може трансформуватися у хронічну організаційну стагнацію з відповідними кадровими та економічними наслідками.

2.1.3. Кореляційна матриця субіндексів ОРК

Кореляційна матриця субіндексів ОРК у вигляді кореляційної матриці (теплової карти) на організаційному рівні представлена на рис.2.5.Кореляція субіндексів ОРК-в табл.2.3.

Рис. 2.5. Кореляційна матриця субіндексів ОРК

Таблиця 2.3. Кореляції субіндексів ОРК (Пірсон r, N=159)

Субіндекс	r з ОРК	p-value	Сила зв'язку
ОД- Організаційна Динамічність	0.892	< 0.001	Дуже сильний
ОПБ- Організаційна Психологічна Безпека	0.833	< 0.001	Сильний
ІСП- Інфраструктура	0.835	< 0.001	Сильний
ЮКД- Організаційний Креативний Драйв	0.803	< 0.001	Сильний
МЗ- Методологічна Зрілість	0.802	< 0.001	Сильний
ЕАВ- Економічна Адаптивна Вартість	0.709	< 0.001	Помірно-сильний

Проведений кореляційний аналіз підтверджує системну взаємопов'язаність усіх компонентів ОРК та виокремлює Організаційну Динамічність ($r=0.892$) як ключову детермінанту загального рівня резильєнтної креативності організації. Це означає, що стратегічні інвестиції в підвищення організаційної гнучкості матимуть мультиплікативний ефект на всі інші субіндекси.

Ієрархія кореляцій дозволяє вибудувати пріоритети управлінських інтервенцій: на першому місці- Організаційна Динамічність, на другому- Інфраструктура та Системна Підтримка, на третьому- Методологічна Зрілість. Такий підхід дозволяє оптимізувати розподіл ресурсів на організаційний розвиток, концентруючи увагу на чинниках з найбільшим системним впливом.

Важливо зазначити, що всі субіндекси демонструють сильні міжкомпонентні кореляції, що підтверджує їх синергетичну природу: покращення одного компонента позитивно впливає на інші. Навпаки, деградація одного субіндексу може запустити «каскадний ефект» погіршення всієї системи ОРК, що потребує комплексного підходу до організаційного розвитку.

2.1.4. ОРК у різних аналітичних розрізах

А. За віком (рис.2.6)

Вікова група	N	M (ОРК)	SD	Md
18–25 років	82	3.640	0.834	3.656
26–35 років	27	3.444	0.700	3.542
36–45 років	18	3.425	0.956	3.494
46–55 років	16	3.173	0.690	3.325
56+ років	16	3.265	0.536	3.258
Загалом	159	3.498	0.797	3.511

Рис. 2.6. ОРК у розрізі вікових груп

На відміну від ІРК (де вікові відмінності мінімальні), в ОРК виражений низхідний тренд: чим старший вік- тим нижча оцінка організаційного середовища. Найбільший розрив між 18-25 (3.640) та 46-55 (3.173). Старші фахівці критично сприймають організаційне середовище, особливо в контексті методологічної зрілості та цифрових інструментів.

Б. За статтю

Стать	N	M (ОРК)	SD	Md
Жіноча	76	3.493	0.775	3.496
Чоловіча	81	3.503	0.831	3.511

Гендерні відмінності в ОРК практично відсутні (0.010). Однак у субіндексах є нюанси: жінки вищі за ІОКД (3.737 vs 3.770- незначно), чоловіки вищі за Один (3.428 vs 3.404). Організаційне середовище сприймається рівномірно незалежно від статі.

Організаційна Динамічність (Один, $r=0.892$)- найсильніший предиктор ОРК. Здатність організації до гнучкого реагування, виділення ресурсів та підтримки свободи методів роботи є найкритичнішим фактором загального організаційного рівня резильєнтної креативності.

В. За посадою (рис.2.7.)

Рис. 2.7. ОРК за посадовою категорією

Посадова категорія	N	M (ОРК)	SD	Md
Виконавець (Junior/Spec.)	51	3.382	0.832	3.336
Середній рівень (Middle/Senior)	69	3.568	0.771	3.567
Керівник (Team Lead/Mgr)	28	3.526	0.813	3.492
Top Management	9	3.534	0.876	3.808

Цікавий парадокс: виконавці (3.382) оцінюють організаційне середовище нижче, але різниця між рівнями менш виражена, ніж в ІРК. Топ-менеджмент і Middle демонструють порівнянні значення- вони бачать організацію системно, а не лише через призму операційних обмежень.

Г. За розміром організації (табл.2.8).

Рис. 2.8. ОРК залежно від розміру організації

Розмір організації	N	M (ОРК)	SD	Md
ФОП / Фрілансер	16	3.623	0.691	3.476
До 50 осіб	76	3.419	0.763	3.460
51–250 осіб	41	3.549	0.788	3.531
251–1000 осіб	19	3.357	1.011	3.533
1000+ осіб	7	4.148	0.608	4.292

Великі організації (1000+, M=4.148)- лідери за ОРК, однак N=7 (мала вибірка). Серед репрезентативних груп найкращий результат у 51-250 осіб (3.549) та фрілансерів (3.623). Найнижча ОРК у великих корпораціях середнього масштабу (251-1000: M=3.357)- ефект бюрократичної задухи.

Д. За форматом роботи (рис.2.9)

Рис. 2.9. ОРК за форматом роботи

Формат роботи	N	M (ОРК)	Md
Офіс (5 днів)	54	3.211	3.193
Гібридний	39	3.524	3.433
Remote	45	3.797	3.847
За проектами	7	3.620	3.808

Дистанційний формат забезпечує найвищий ОРК (3.797), а офісний- найнижчий (3.211). Різниця Remote vs Офіс = +0.586- найбільший серед усіх розрізів. Гнучкість робочого формату є потужним організаційним ресурсом резильєнтності.

Е. За рівнем цифрової трансформації (рис.2.10)

Рис. 2.10. ОРК залежно від рівня цифрової трансформації

Рівень цифрової трансформації	N	M (ОРК)	Md
Мінімальна	32	3.140	2.967
Базова (CRM/ERP)	70	3.359	3.439
Середня (хмара)	21	3.410	3.478
Просунута (AI/авто)	36	4.136	4.172

Просунута цифрова трансформація- найсильніший позитивний чинник ОРК (+0.996 vs мінімальна, +0.777 vs базова). AI-enabled організації мають в 1.3 рази вищий ОРК ніж паперово-орієнтовані. Цифрова зрілість є ключовою умовою організаційної резильєнтності.

Є. За статусом організації (рис.2.11)

Рис. 2.11. ОРК за статусом організації

Статус організації	N	M (ОРК)	Md
Стабільна, без змін	53	3.084	3.106
У трансформації	27	3.471	3.461
У кризі / відновленні	12	3.432	3.531
Стабільна, зростає	67	3.847	4.003

Отже, організаційне зростання та ОРК взаємообумовлені: «Стабільна, зростає» має $M=3.847$ - найвищий ОРК. «Стабільна, без змін»- найнижча (3.084). Феномен організаційної стагнації: стабільність без розвитку руйнує психологічну безпеку, динамічність та методологічну зрілість.

Підсумовуючи аналіз ОРК у різних розрізах, можна констатувати, що організаційна резильєнтна креативність визначається комплексом взаємопов'язаних факторів. Виявлені чотири ключові предиктори:

рівень цифрової трансформації (AI-орієнтовані організації випереджають «доцифрові» на +1.0 бала), формат роботи (remote відривається від офісного формату), статус організації (зростаючі vs стагнуючі) та вік працівників (молодь демонструє вищий ОРК).

Феномен «організаційної стагнації» заслуговує на особливу увагу: організації з формальною стабільністю, але без активного зростання, демонструють найнижчі показники по всіх субіндексах. Стабільність без розвитку руйнує психологічну безпеку, динамічність та методологічну зрілість- це визначає її як стан підвищеного організаційного ризику.

Ці результати формують емпіричне підґрунтя для розробки диференційованих стратегій підвищення організаційної резильєнтності. Для IT-сектору та стартапів акцент має бути на інституціоналізації існуючих практик; для традиційних галузей- на прискореній цифровій трансформації; для стагнуючих організацій- на перезапуску інноваційного циклу через стратегічну трансформацію.

2.2. Організаційний Креативний Драйв (ІОКД)

ІОКД оцінює здатність організації підтримувати інноваційний імпульс, толерантність до ризику та помилок, залученість персоналу до цілепокладання. Вимірюється за 6 твердженнями (Q26–Q31).

$$\text{ІОКД} = (Q26 + Q27 + Q28 + Q29 + Q30 + Q31) / 6$$
де: Q26- залученість до цілей; Q27- сенс роботи; Q28- мотивація в труднощах; Q29- гумор та зниження стресу; Q30- ризик заради інновацій; Q31- толерантність до помилок.

Аналіз описової статистики субіндекса організаційний креативний драйв представлено в таблиці 2.2.1.

2.2.1. Описова статистика

Показник	Значення	Інтерпретація
N	159	—
Середнє (M)	3.746	Найвищий субіндекс ОРК
Медіана (Md)	3.833	> M — ліва асиметрія
Мода (Mo)	4.000	—
SD	0.824	Відносно низька варіативність
Min	1.500	—
Max	5.000	—
Q1	3.167	—
Q3	4.333	—
IQR	1.167	—
Skew	-0.376	Слабка ліва асиметрія
Kurt	-0.450	Плаский

2.2.2. Рівні ІОКД

Рівень	N	%
Низький (<2.50)	9	5.7%
Середній (2.50–3.49)	45	28.3%
Високий (3.50–4.49)	69	43.4%
Дуже Високий (4.50+)	36	22.6%

66% організацій мають ІОКД вище 3.5- двоє з трьох підприємств зберегли інноваційний дух навіть в умовах воєнно-кризового тиску.

2.2.3. Субіндикатори ІОКД (рис.2.12.)

Рис. 2.12. Середні оцінки субіндикаторів ІОКД

Питання	Зміст	M
Q29	Гумор / зниження психол. напруження	4.09
Q31	Толерантність до помилок у кар'єрі	3.84
Q27	Сенс роботи	3.66
Q30	Ризик заради інновацій	3.65
Q28	Мотивація в труднощах	3.64
Q26	Залученість до визначення цілей	3.60

Отже, неформальна культура гумору (Q29, M=4.09) є ключовим захисним механізмом. Найслабший компонент- стратегічна партисипація персоналу у цілепокладанні (Q26, M=3.60). Рекомендація: переходити від «зверху-вниз» до партисипативного стратегічного планування.

2.2.4. ІОКД у розрізах

За цифровою трансформацією (ключовий чинник):

Рівень цифр. трансформації	М (ІОКД)
Мінімальна	3.401
Базова	3.679
Середня	3.802
Продвинута (AI)	4.153

AI-enabled організації мають ІОКД на 0.752 вищий ніж паперово-орієнтовані. Цифрові інструменти знімають операційну рутину, звільняючи ресурс для стратегічного мислення та ризику.

За статусом організації:

«Стабільна, зростає»- $M=4.012$ (найвищий). «Стабільна, без змін»- $M=3.418$ (найнижчий). Зростання компанії підживлює емоційну залученість та сміливість до ризику.

Таким чином, результати аналізу субіндексу ІОКД демонструють, що організаційний креативний драйв є найбільш розвиненим компонентом ОРК у досліджуваній вибірці ($M=3.746$ - найвищий серед усіх субіндексів). Це свідчить про те, що українські організації зберегли інноваційний дух навіть в умовах VANI-реальності.

Ключовим захисним механізмом виступає неформальна культура гумору (Q29, $M=4.09$)- це «емоційний амортизатор», що дозволяє знижувати стрес і підтримувати креативність в умовах невизначеності. Толерантність до помилок (Q31, $M=3.84$) також знаходиться на високому рівні, що створює передумови для інноваційного експериментування.

Водночас, виявлений дефіцит партисипативного цілепокладання (Q26, $M=3.60$ - найнижчий компонент) вказує на структурну проблему: персонал недостатньо залучений до визначення стратегічних цілей. Рекомендація полягає у переході від моделі «зверху-вниз» до партисипативного стратегічного планування з активною участю працівників.

2.3. Організаційна Психологічна Безпека (ОПБ)

ОПБ вимірює наскільки організаційна культура дозволяє відкрито висловлювати незгоду, обговорювати помилки та ризикувати з ідеями. Вимірюється за 6 твердженнями (Q32–Q37).

$$\text{ОПБ} = (Q32 + Q33 + Q34 + Q35 + Q36 + Q37) / 6$$

2.3.1. Описова статистика

Показник	Значення
N	159
Середнє (M)	3.640
Медіана (Md)	3.833
Мода (Mo)	5.000
SD	0.972
Min	1.000
Max	5.000
Q1	3.000
Q3	4.333
IQR	1.333
Skew	-0.441
Kurt	-0.561

Мода = 5.000- значна частина організацій має середню психологічну безпеку. Разом з тим Min=1.000 вказує на організації з повним психологічним «закриттям». Висока дисперсія свідчить про поляризацію.

2.3.2. Субіндикатори ОПБ

Рис. 2.13. Субіндикатори Організаційної Психологічної Безпеки

Сильні сторони: помилки як навчання (Q33) та відкрите висловлення незгоди (Q32). Зона розвитку: прозора система збору ідей (Q37, найнижчий)- більшість організацій не мають структурованих каналів для ідей персоналу.

2.3.3. ОПБ у розрізах

Критичний вік-розрив:

Вікова група	М (ОПБ)
18–25 років	3.724
26–35 років	3.648
36–45 років	3.537
46–55 років	3.542
56+ років	3.417

Старші працівники (56+) відчують організаційну психологічну безпеку значно нижче (3.417). Страх оцінки, цифровий розрив та накопичений досвід «покарань за помилки» роблять їх найвразливішою групою.

За цифровою трансформацією:

Продвинута: $M=4.144$. Мінімальна: $M=3.328$. Різниця $+0.816$. Цифрова прозорість редукує простір для суб'єктивного мікроменеджменту — результат підтверджує дослідження Метьолкіна.

За форматом роботи:

Remote: $M=3.893$ (найвища ОПБ). Офіс 5 днів: $M=3.324$ (найнижча). Постійна фізична присутність під наглядом керівництва трансформується у «синдром наглядча», що пригнічує безпеку.

Узагальнюючи результати аналізу ОПБ, слід зазначити, що організаційна психологічна безпека характеризується значною поляризацією: частина організацій демонструє середні показники, тоді як інша частина функціонує в умовах психологічного «закриття». Вікова диференціація та формат роботи виявилися ключовими модераторами ОПБ, що підкреслює необхідність адаптації управлінських практик до потреб різних категорій працівників. Впровадження прозорих систем збору ідей залишається пріоритетним напрямом розвитку.

2.4. Організаційна Динамічність (Один)

Один відображає швидкість реакції організації на зовнішні зміни, наявність часу та ресурсів для інновацій та загальний темп роботи. Вимірюється за 6 твердженнями (Q38–Q43).

$$\text{Один} = (Q38 + Q39 + Q40 + Q41 + Q42 + Q43) / 6$$

2.4.1. Описова статистика

Показник	Значення	Інтерпретація
N	159	—
Середнє (M)	3.419	Найнижчий серед основних індексів
Медіана (Md)	3.500	—
Мода (Mo)	3.333	—
SD	1.004	Висока варіативність
Min	1.000	—
Max	5.000	—
Q1	2.833	—
Q3	4.333	—
IQR	1.500	—
Skew	-0.203	Слабка асиметрія
Kurt	-0.825	Плаский

Один (M=3.419)- другий за низьким значенням субіндекс. Але саме він має найвищу кореляцію з ОРК (r=0.892). Це означає: організаційна динамічність є і найбільш дефіцитною, і найбільш критичною для загального рівня резильєнтності.

2.4.2. Субіндикатори Один

Рис. 2.14. Субіндикатори Організаційної Динамічності

Питання	Зміст	М
Q42	Енергійний ритм роботи	3.61
Q43	Свобода методів / без мікроменеджменту	3.52
Q38	Швидка реакція на ринок	3.42
Q41	Brainstorm-сесії та дебати	3.41
Q40	Ресурси на нові проекти	3.38
Q39	Час для роздумів та експериментів	3.35

Сильна сторона: енергійний ритм та свобода методів. Критична слабкість: Q39 (час для роздумів, M=3.35) та Q40 (ресурси на інновації, M=3.38). Організації мають темп, але не мають часу та ресурсів для стратегічної рефлексії та інновацій.

2.4.3. Один у розрізах

Рівень	N	Один
Дуже Високий (4.5+)	32	20.1%
Високий (3.5–4.49)	48	30.2%
Середній (2.5–3.49)	49	30.8%
Низький (<2.5)	30	18.9%

Лише 50.3% мають прийнятний рівень організаційної динамічності. Майже половина вибірки- у середній або низькій зонах, що є серйозним системним ризиком.

За цифровою трансформацією:

Просунута (AI): $M=3.986$ vs Мінімальна: $M=3.125$ (різниця $+0.861$ - найбільша серед усіх субіндексів за цим розрізом). Автоматизація рутини прямо звільняє час для інновацій.

За статусом організації:

«Стабільна, зростає»: $M=3.766$. «Стабільна, без змін»: $M=2.934$ - майже Низький рівень. Застій у ринковому статусі прямо трансформується у застій організаційного темпу.

Отже, Організаційна Динамічність є парадоксальним субіндексом: маючи відносно низьке середнє значення ($M=3.411$), вона водночас виступає найсильнішим предиктором загального ОРК ($r=0.892$). Цей парадокс свідчить про те, що здатність організації до швидкого реагування є критичним, але дефіцитним ресурсом.

Динамічність безпосередньо визначається трьома ключовими складовими: швидкість реакції на зовнішні зміни, виділення ресурсів на інновації та свобода у виборі методів роботи. Саме ці фактори є «вузьким горлом» для більшості організацій: бюрократичні процедури,

відсутність «вільного» часу на експерименти та жорсткий контроль робочих методів блокують інноваційний процес.

Практична імплікація полягає в необхідності системних інвестицій у підвищення організаційної динамічності як пріоритетного напрямку розвитку резильєнтної креативності. Конкретні заходи можуть включати: впровадження «20% часу на інновації» (Google-модель), спрощення процедур затвердження ініціатив, делегування прийняття рішень на рівень команд та створення «пісочниць» для експериментів.

2

2.5. Інфраструктура та Системна Підтримка (ІСП)

ІСП оцінює рівень технічного оснащення, управління знаннями та включеності організації у зовнішні екосистеми. Вимірюється за 5 твердженнями (Q44–Q48).

$$\text{ІСП} = (Q44 + Q45 + Q46 + Q47 + Q48) / 5$$

2.5.1. Описова статистика

Показник	Значення
N	159
Середнє (M)	3.634
Медіана (Md)	3.600
Мода (Mo)	3.600
SD	0.952
Min	1.000
Max	5.000
Q1	3.000
Q3	4.400
IQR	1.400
Skew	-0.431
Kurt	-0.333

2.5.2. Субіндикатори ІСП

Рис. 2.15. Субіндикатори Інфраструктури та Системної Підтримки

Питання	Зміст	М	Ранг
Q45	Сучасне ПЗ, цифрові інструменти	3.67	1
Q44	Технічна стійкість (енерго, зв'язок)	3.56	2
Q46	Обмін знаннями (бази, кейси)	3.22	3
Q48	Участь у зовнішніх спільнотах	2.97	4
Q47	Залучення зовнішніх експертів	2.88	5

Фізична та цифрова інфраструктура — відносно сильна (Q44, Q45). Критична слабкість: екосистемна ізоляція (Q47=2.88, Q48=2.97- обидва нижче 3.0). Організації «замикаються в собі», не залучаючи зовнішню експертизу та не відправляючи людей у профспільноти. Це є головним «вузьким місцем» ІСП.

2.5.3. ІСП у розрізах

Рівень цифр. трансформації	N	M (ІСП)
Мінімальна	32	3.188
Базова	70	3.546
Середня	21	3.343
Просунута (AI)	36	4.372

Просунута цифрова трансформація дає ІСП=4.372- найвища серед усіх субіндексів ОРК у цьому розрізі. AI-організації не лише мають кращу техніку, а й кращі системи управління знаннями.

За розміром: 1000+ осіб: M=4.314 (максимум). Компанії з такими ресурсами можуть дозволити собі повноцінну інфраструктуру знань. До 50 осіб: M=3.653 (достатньо прийнятний рівень, оскільки малі команди мають природний неформальний обмін знаннями).

Підсумовуючи результати аналізу ІСП, можна зробити висновок про наявність асиметричного розвитку компонентів інфраструктури та системної підтримки. Фізична та цифрова інфраструктура розвинені на прийнятному рівні, проте організації демонструють явну тенденцію до екосистемної ізоляції — недостатнього залучення зовнішніх експертів та обмеженої участі у професійних спільнотах. Подолання цієї ізоляції є стратегічним пріоритетом для посилення інноваційного потенціалу організацій.

2.6. Методологічна Зрілість (МЗ)

МЗ оцінює наявність формалізованих методів роботи з ідеями (Design Thinking, TRIZ, Agile), каналів збору ідей, інтеграції ШІ та швидкого прототипування. Вимірюється за 4 твердженнями (Q49–Q52).

$$МЗ = (Q49 + Q50 + Q51 + Q52) / 4$$

2.6.1. Описова статистика

Показник	Значення	Інтерпретація
N	159	—
Середнє (M)	3.079	НАЙНИЖЧИЙ субіндекс ОРК
Медіана (Md)	3.000	—
Мода (Mo)	3.000	—
SD	1.191	Найвища варіативність
Var	1.419	Найвища дисперсія
Min	1.000	—
Max	5.000	—
Q1	2.000	—
Q3	4.000	—
IQR	2.000	Максимальний IQR серед усіх
Skew	-0.117	Квазі-симетричний
Kurt	-1.091	Сильно платикуртичний

МЗ є явним «вузьким місцем» організаційного рівня РК. IQR=2.000-максимальний серед усіх субіндексів: 25% організацій мають МЗ ≤ 2.0 (Низький рівень), а 75%- ≤ 4.0. Розрив між «методологічними лідерами» та «хаотичними організаціями» колосальний.

2.6.2. Рівні МЗ

Рівень	N	%
Дуже Низький (<1.5)	16	10.1%
Низький (1.5–2.49)	38	23.9%
Середній (2.5–3.49)	35	22.0%
Високий (3.5–4.49)	45	28.3%
Дуже Високий (4.5+)	25	15.7%

Поляризований розподіл: 44% мають Високий/Дуже Високий рівень МЗ, але 34%- у Низькій/Дуже Низькій зоні. Методологічна зрілість є найбільш нерівномірно розподіленим ресурсом серед досліджуваних організацій.

2.6.3. Субіндикатори МЗ

Рис. 2.16. Субіндикатори Методологічної Зрілості

Питання	Зміст	М
Q49	Методики Design Thinking / TRIZ / Agile	~2.9
Q50	Прозора система збору ідей	~3.0
Q51	Інтеграція ШІ (ChatGPT, Copilot)	~3.1
Q52	MVP / швидке прототипування	~3.3

Найвищий компонент- швидке прототипування (MVP, Q52). Найнижчий — використання структурованих методик DT/TRIZ/Agile (Q49). Організації «пробують на ходу», але не мають системних методів генерації та тестування ідей.

2.6.4. МЗ у розрізах

За цифровою трансформацією (критичний розрив):

Рівень трансформації	М (МЗ)
Мінімальна	2.703
Базова	2.764
Середня	2.869
Продвинута (AI)	4.146

Стрибок МЗ при переході до AI-орієнтованої трансформації (+1.443 порівняно з базовою) є найбільшим ефектом цифровізації серед усіх субіндексів. Без AI-культури методологічна зрілість залишається на рівні базового або мінімального рівня.

Таким чином, Методологічна Зрілість є найкритичнішим «вузьким місцем» організаційного рівня резильєнтної креативності- найнижчим субіндексом (M=3.079) з максимальною поляризацією (SD=1.082).

Отримані дані свідчать про фундаментальний розрив між «методологічними лідерами» та «хаотичними організаціями».

«Методологічні лідери»- це організації, які системно інтегрують сучасні методики (Design Thinking, TRIZ, Agile) та AI-інструменти у роботу з ідеями. «Хаотичні організації»- де робота з ідеями відбувається несистемно, без чітких процесів збору, оцінки та впровадження інновацій.

Ключовим чинником подолання цього розриву є перехід до AI-орієнтованої цифрової трансформації: стрибок МЗ при переході до AI-культури становить +1.443 бала- це найбільший ефект цифровізації серед усіх субіндексів. Без AI-культури методологічна зрілість залишається на рівні «базового» або «мінімального». Це робить AI-трансформацію не просто конкурентною перевагою, а стратегічною необхідністю для організаційної резильєнтності.

2.7. Економічна Адаптивна Вартість (ЕАВ)

ЕАВ- субіндекс ОРК, що оцінює здатність організації конвертувати резильєнтну креативність в економічно вимірюваний результат: ринкова стабільність, залучення клієнтів, новий дохід, швидкість виведення продуктів. Вимірюється за 4 твердженнями (Q53–Q56).

$$ЕАВ = (Q53 + Q54 + Q55 + Q56) / 4$$

2.7.1. Описова статистика

Показник	Значення
N	159
Середнє (M)	3.467
Медіана (Md)	3.500
Мода (Mo)	3.500
SD	0.940
Var	0.884
Min	1.000
Max	5.000
Q1	2.750
Q3	4.250
IQR	1.500
Skew	-0.193
Kurt	-0.906

Середній рівень ЕАВ становить M=3.467. 59.1% організацій демонструють Високий або Дуже Високий рівень економічної

адаптивності. Екссес -0.906 (платикуртичний)- оцінки рівномірно розподілені по шкалі без чіткого піку.

2.7.2. Субіндикатори ЕАВ (рис.2.17)

Рис. 2.17. Субіндикатори Економічної Адаптивної Вартості

Питання	Зміст	М
Q54	Залучення нових клієнтів у складних умовах	~3.65
Q53	Ринкова частка: стабільна або зросла	~3.57
Q55	Дохід від нових продуктів	~3.35
Q56	Швидкість виведення новинок на ринок	~3.27

Клієнтська гнучкість (Q54) і ринкова стійкість (Q53)- сильніші компоненти. Інноваційна монетизація (Q55) і швидкість product launch (Q56) залишаються слабшими. Організації адаптивні у продажах, але ще не монетизують повноцінно свій інноваційний потенціал.

2.7.3. EAB у розрізах

Статус організації	N	M (EAB)	Висновок
Стабільна, без змін	53	2.967	Нижче середнього
У трансформації	27	3.287	—
У кризі / відновленні	12	3.479	—
Стабільна, зростає	67	3.933	Найвищий

Зростаючі організації (M=3.933) мають майже на 1 бал вищу EAB ніж стагнуючі (M=2.967). Це підтверджує: адаптивна вартість є результатом, а не умовою зростання- вона виникає там, де вже є прогрес.

За галуззю (сектором):

Сектор	M (EAB)
IT / Технології / SaaS	3.88
Маркетинг / PR	3.50
Фінанси / Банкінг	3.46
Освіта / HR / Консалтинг	3.41
Виробництво / Операції	3.04
Держ./NGO/громадський	2.96

IT-сектор- беззаперечний лідер за EAB. Державний/NGO сектор- найнижчий. Зростаючий розрив між цифровою та «традиційною» економікою прямо позначається на здатності конвертувати адаптивність у вартість.

Отже, аналіз Економічної Адаптивної Вартості демонструє, що здатність організацій конвертувати резильєнтну креативність в економічно вимірюваний результат є похідною від загального статусу організаційного розвитку. EAB — це «вихідний» субіндекс, що вимірює

практичну реалізацію інноваційного потенціалу: ринкову стабільність, залучення клієнтів, новий дохід та швидкість виведення продуктів.

Зростаючі організації та ІТ-сектор є безумовними лідерами за ЕАВ, тоді як стагнуючі компанії та державний/NGO сектор демонструють системний дефіцит адаптивної вартості. Зростаючий розрив між цифровою та «традиційною» економікою прямо позначається на здатності конвертувати адаптивність у вартість.

Важливим висновком є те, що ЕАВ є результатом, а не передумовою організаційного зростання. Для підвищення ЕАВ необхідно спочатку інвестувати в інші субіндекси- особливо в Організаційну Динамічність та Методологічну Зрілість,- і лише потім очікувати економічну віддачу. Це має критичне значення для стратегічного планування інвестицій в інноваційний розвиток.

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

Проведений аналіз організаційного рівня резильєнтної креативності дозволяє сформулювати такі ключові висновки:

1. Загальний рівень ОРК. Середній інтегральний показник ОРК становить 3.498 з 5.00 балів, що відповідає межі між «Середнім» та «Високим» рівнем. Понад 50% респондентів перебувають у зоні високого або дуже високого рівня ОРК, проте майже 12% залишаються в низькій зоні, що є суттєвим системним ризиком.

2. Сильні сторони організаційного середовища. Найвищим субіндексом є Організаційний Креативний Драйв (ІОКД, $M=3.746$), що свідчить про збережений інноваційний дух та культуру толерантності до помилок. Неформальна культура гумору є ключовим захисним механізмом від стресу в умовах кризи.

3. Критичні зони розвитку. Методологічна Зрілість (МЗ, $M=3.079$) є найнижчим субіндексом із найбільшою поляризацією — лише 44% організацій систематично використовують сучасні методики (Design Thinking, TRIZ, AI-інструменти). Це головна структурна слабкість, що потребує пріоритетної уваги.

4. Ключовий предиктор успіху. Організаційна Динамічність (Один) демонструє найсильнішу кореляцію з інтегральним ОРК ($r=0.892$). Здатність організації до гнучкого реагування, виділення ресурсів та підтримки свободи методів роботи є найкритичнішим фактором організаційної резильєнтності.

5. Вплив цифрової трансформації. Просунута цифрова трансформація (AI/автоматизація) є найпотужнішим позитивним чинником ОРК. AI-enabled організації демонструють показники ОРК на 30% вищі, ніж паперово-орієнтовані компанії. Цифрова зрілість є ключовою умовою організаційної резильєнтності.

6. Формат роботи. Дистанційний формат забезпечує найвищий ОРК ($M=3.797$), тоді як офісний — найнижчий ($M=3.211$). Гнучкість

робочого формату є потужним організаційним ресурсом резильєнтності, різниця між форматами становить +0.586 балів.

7. Статус організації та зростання. Організації, що активно зростають, мають значно вищий ОРК ($M=3.847$), тоді як стагнуючі компанії демонструють найнижчі показники ($M=3.084$). Стабільність без розвитку руйнує психологічну безпеку, динамічність та методологічну зрілість.

Отримані результати підтверджують, що організаційне середовище в цілому слабше розвинуте, ніж індивідуальний потенціал працівників (порівняно з ІРК — 70.4% у верхніх рівнях). Це вказує на необхідність системних змін в організаційній культурі, методологічній базі та цифровій інфраструктурі для повного розкриття потенціалу резильєнтної креативності.

Зведені результати перевірки гіпотез Блоку Б (ОРК) предствлені в табл.2.4.

Табл.2.4. Зведені результати перевірки гіпотез Блоку Б (організаційний рівень — ОРК)

Код	Напря́м	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
Н ₉	Організаційна динамічність як ключовий предиктор	Організаційна Динамічність (ОДин) має найсильнішу кореляцію з інтегральним ОРК серед усіх субіндексів організаційного рівня	Підтверджено	$r(\text{ОДин, ОРК}) = 0.892, p < 0.001$ — дуже сильний зв'язок; наступний за силою — ІСП ($r = 0.835$) та ОПБ ($r = 0.833$); ОДин випереджає всі інші субіндекси
Н ₁₀	Методологічний дефіцит	Методологічна Зрілість (МЗ) є найнижчим субіндексом ОРК	Підтверджено	$MZ = 3.079$ (найнижчий серед 6 субіндексів ОРК); $SD = 1.191$

Код	Напря́м	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
		і демонструє найбільшу поляризацію серед організацій		(найвища варіативність); IQR = 2.000 (максимальний); 34% організацій у низькій/дуже низькій зоні vs 44% у високій/дуже високій
H ₁₁	Цифрова зрілість (організаційний рівень)	AI-орієнтована цифрова трансформація є найпотужнішим позитивним чинником ОРК	Підтверджено	ОРК: AI-enabled = 4.136 > мінімальна = 3.140 (+0.996); ефект проявляється у всіх субіндексах без винятку; найбільший стрибок у МЗ: AI = 4.146 vs базова = 2.764 (+1.443)
H ₁₂	Формат роботи (організаційний рівень)	Дистанційний формат забезпечує вищий ОРК порівняно з офісним через підвищення ОПБ та Один	Підтверджено	ОРК: Remote = 3.797 > Гібрид = 3.524 > Офіс = 3.211; різниця Remote vs Офіс = +0.586 (найбільший розрив серед усіх розрізів); ОПБ: Remote = 3.893 vs Офіс = 3.324 (+0.569); Один: аналогічна тенденція
H ₁₃	Організаційна стагнація	Організації зі статусом «стабільна, без змін» демонструють найнижчі показники ОРК — стабільність без	Підтверджено	«Стабільна, без змін» = 3.084 (найнижчий) vs «Стабільна, зростає» = 3.847 (найвищий); різниця = +0.763; «без змін» має

Код	Напряма	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
		розвитку руйнує організаційну резильєнтність		найнижчі показники за всіма субіндексами: ОДин = 2.934, ЕАВ = 2.967
Н ₁₄	Екосистемна ізоляція	Організації, що не залучають зовнішніх експертів та не беруть участі у професійних спільнотах, мають значно нижчу ІСП	Підтверджено	Q47 (залучення зовнішніх експертів) = 2.88 — нижче критичної межі 3.0; Q48 (участь у зовнішніх спільнотах) = 2.97 — нижче критичної межі 3.0; обидва показники є найнижчими серед усіх субіндикаторів ІСП; фізична інфраструктура (Q44 = 3.56, Q45 = 3.67) значно випереджає екосистемну інтеграцію

Рис. 3.2. Діаграма розсіювання ІРК vs ОРК (з лінією регресії)

Порівняльний аналіз субіндексів ІРК та ОРК представлена на рис 3.3 ; матриця поперних кореляцій- в табл. 3.1.

Рис. 3.3. Порівняння субіндексів ІРК та ОРК

Таблиця 3.1. Матриця кореляцій між субіндексами ІРК та ОРК (r, N=159)

ІРК \ ОРК	ІОКД	ОПБ	Один	ІСП	МЗ	ЕАВ	ОРК
ТД — Тв. Драйв	0.548	0.438	0.500	0.513	0.280	0.293	0.518
ПА — Проф. Авт.	0.452	0.520	0.456	0.389	0.171	0.251	0.449
ПБ — Психол. Безпека	0.586	0.584	0.521	0.451	0.317	0.329	0.562
КП — Кр. Потенціал	0.592	0.519	0.577	0.510	0.358	0.348	0.587
РС — Родинна Синергія	0.447	0.385	0.402	0.392	0.260	0.274	0.436
ТК — Технол. Компет.	0.510	0.417	0.516	0.489	0.522	0.459	0.598
ІРК (інтегральний)	0.670	0.616	0.635	0.585	0.404	0.416	0.673

Усі 42 кореляції статистично значущі ($p < 0.05$). Найсильніші зв'язки: ТД↔ІОКД (0.548), ПБ↔ІОКД (0.586), ПБ↔ОПБ (0.584), КП↔ІОКД (0.592), ТК↔МЗ (0.522). Найслабший: ПА↔МЗ (0.171) — особиста свобода дій слабо пов'язана з організаційними методологічними системами.

3.2. Ключові закономірності взаємообумовленості

Розглянемо ключові закономірності та взаємообумовленості на обидвох рівнях ІРКн базі оцінювання кореляції між двома індексами (табл.3.2)

Таблиця 3.2. Матриця кореляцій між субіндексами ІРК та ОРК (r , $N=159$)

Закономірність	Зміст та інтерпретація
Ефект дзеркала критичної безпеки	Індивідуальна психологічна безпека (ПБ=3.872) корелює з організаційною (ОПБ=3.640, $r=0.584$). Організаційне середовище безпеки безпосередньо відображається в індивідуальному відчутті захищеності — без організаційного середовища індивідуальний ресурс неможливий.
Технологічний мультиплікатор	Індивідуальна ТК найсильніше корелює з МЗ ($r=0.522$) — люди з розвинутою технологічною компетентністю перебувають в організаціях з вищою методологічною зрілістю. Можливий ефект «взаємного підсилення»: цифрові люди обирають цифрові організації.
Драйв породжує драйв	ТД (індивідуальний) найсильніше корелює з ІОКД (0.548): організації з вищим кр. драйвом виховують мотивованіших людей — і навпаки.
Автономія не залежить від методологій	ПА↔МЗ ($r=0.171$) — найслабший зв'язок. Індивідуальна свобода дій практично не пов'язана з наявністю в організації систем Design Thinking чи AI. Автономія — продукт культури та стосунків, а не методів.
РС: найавтономніший індекс	Родинна синергія має найнижчі кореляції з усіма ОРК-субіндексами ($r=0.26-0.45$). Сімейний ресурс є найбільш незалежним від організаційного контексту — він може компенсувати слабе середовище.

3.3. Квадрантний аналіз: Матриця позиціонування

Згідно з табл.3.2 та отриманими даними проводимо регресійно-матричне позиціонування (рис.3.4).

Рис. 3.4. Квадрантна матриця позиціонування (ІРК vs ОРК)

Таблиця 3.4. Характеристика квадрантів та стратегія, яка повинна бути реалізована для кожного резидента у координатах ІРК-ОРК

Квадрант	ІРК	ОРК	Характеристика	Стратегія
Лідери РК	Високий	Високий	Найкраще із двох світів — сильний індивідуальний та організаційний рівень	Підтримати та масштабувати
Організаційний ресурс	Низький	Високий	Сильне організаційне середовище, але люди не реалізують потенціал	Розвиток індивідуальних компетентностей
Індивідуальний ресурс	Високий	Низький	Сильні люди в слабкому середовищі — ризик відтоку	Терміново покращити організаційні умови
Зона ризику	Низький	Низький	Подвійна вразливість — критична ситуація	Комплексне втручання

Найбільш тривожний квадрант «Індивідуальний ресурс» (сильні люди у слабкому середовищі): вони найбільш схильні до звільнення та вигорання. Для утримання таких людей необхідне термінове покращення ОРК-умов.

3.4. Рівняння взаємозв'язку (регресійна модель)

Лінійна регресія: $ОРК = a \times ІПК + b$

$$ОРК = 0.715 \times ІПК + 0.840 \quad (R^2 \approx 0.453, p < 0.001)$$

Параметри регресійної моделі $ІПК \rightarrow ОРК$ детально охарактеризовані в табл. 3.6.

Таблиця 3.6. Параметри регресійної моделі $ІПК \rightarrow ОРК$

Параметр	Значення	Інтерпретація
Коефіцієнт регресії (β)	0.715	Кожен додатковий бал ІПК асоціюється зі зростанням ОРК на 0.715 бала
Коефіцієнт детермінації (R^2)	0.453	ІПК пояснює 45.3% варіації ОРК
Непояснена дисперсія	54.7%	Вплив зовнішніх факторів: галузь, розмір, цифрова трансформація, статус організації
p-value	< 0.001	Модель статистично значуща
N	159	—

Коефіцієнт детермінації $R^2 = 0.453$ означає, що індивідуальний рівень пояснює майже половину варіації організаційного рівня. Це підтверджує, що індивідуальний та організаційний рівні результативності креативності є тісно взаємопов'язаними, але не тотожними системами. Решта 54.7% варіації визначається зовнішніми організаційними факторами — це саме той простір, де управлінські інтервенції можуть мати найбільший ефект. Регресійна модель є значимою та адекватною, оскільки $\text{Prob}(F)=p<0.001$, а це означає, що модель може вважатися адекватною за обраного рівня значимості 0.05.

ВИСНОВКИ ПО ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛУ

Проведений крос-рівневий аналіз дозволяє сформулювати такі ключові висновки та результати перевірки гіпотез Блоку В.

Між інтегральними показниками ІРК та ОРК існує сильний позитивний кореляційний зв'язок ($r = 0.673$, $p < 0.001$). Індивідуальний рівень пояснює 45.3% варіації організаційного ($R^2 = 0.453$), що підтверджує тісну взаємообумовленість двох рівнів при збереженні їхньої відносної автономності.

Організаційний розрив є системною характеристикою досліджуваної вибірки: ОРК послідовно нижчий за ІРК за всіма індикаторами. 70.4% респондентів мають високий індивідуальний потенціал, але лише 50.9% перебувають в організаціях з відповідним рівнем підтримки. Це означає, що приблизно кожен п'ятий працівник з високим креативним потенціалом працює в середовищі, яке не дозволяє цей потенціал реалізувати.

Найкритичнішою точкою розриву є технологічний вимір: індивідуальна цифрова компетентність випереджає організаційну методологічну зрілість на +0.481 бала. Люди готові до цифрових інновацій більше, ніж дозволяють їхні організації.

Родинна Синергія підтвердила свою роль як «автономного буфера»: це єдиний компонент ІРК, який мінімально залежить від організаційного контексту і може компенсувати його слабкості. У воєнних умовах сім'я стає не просто емоційним ресурсом, а стратегічним активом індивідуальної стійкості.

Квадрантний аналіз виявив чотири типологічні групи, кожна з яких потребує принципово різної управлінської стратегії — від масштабування кращих практик (Лідери РК) до комплексного антикризового втручання (Зона ризику).

**Таблиця 3.6. Зведені результати перевірки гіпотез Блоку В
(взаємозв'язок рівнів — інтеграція ІРК та ОРК)**

Код	Напрямок	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
Н ₁₅	Загальний взаємозв'язок рівнів	Між інтегральними показниками ІРК та ОРК існує статистично значущий позитивний кореляційний зв'язок помірно-сильної або сильної сили	Підтверджено	$r(\text{ІРК}, \text{ОРК}) = 0.673, p < 0.001$ — сильний позитивний зв'язок; регресійна модель: $\text{ОРК} = 0.715 \times \text{ІРК} + b$; коефіцієнт детермінації $R^2 = 0.453$ (ІРК пояснює 45.3% варіації ОРК, решта 54.7% — зовнішні організаційні фактори)
Н ₁₆	Організаційний розрив	ОРК є систематично нижчим за ІРК: організаційне середовище не повністю реалізує індивідуальний потенціал працівників	Підтверджено	Інтегральне середнє: $\text{ІРК} = 3.723 > \text{ОРК} = 3.498$ (розрив +0.225); частка у верхніх рівнях: $\text{ІРК} = 70.4\%$ vs $\text{ОРК} = 50.9\%$ (розрив +19.5 в.п.); частка у нижній зоні: $\text{ІРК} = 7.5\%$ vs $\text{ОРК} = 11.9\%$ (розрив - 4.4 в.п.); розрив відтворюється у всіх аналітичних розрізах

Код	Напря́м	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
Н ₁₇	Ефект дзеркала безпеки	Індивідуальна Психологічна Безпека (ПБ) демонструє сильну кореляцію з Організаційною Психологічною Безпекою (ОПБ): індивідуальне відчуття захищеності є відображенням організаційного клімату	Підтверджено	r(ПБ, ОПБ) = 0.584, p < 0.001; ПБ (інд.) = 3.872 vs ОПБ (орг.) = 3.640 — розрив +0.232; індивідуальна ПБ також сильно корелює з ІОКД (r = 0.586) та ОДин (r = 0.521), що підтверджує «дзеркальний» характер: організаційний клімат формує індивідуальне відчуття безпеки
Н ₁₈	Технологічний мультиплікатор	Індивідуальна Технологічна Компетентність (ТК) найсильніше корелює з Методологічною Зрілістю (МЗ) організації — ефект взаємного підсилення між цифровими людьми та цифровими організаціями	Підтверджено	r(ТК, МЗ) = 0.522, p < 0.001 — найсильніша крос-кореляція ТК серед усіх субіндексів ОРК; для порівняння: r(ТК, ІОКД) = 0.510; r(ТК, ОДин) = 0.516; r(ТК, ОПБ) = 0.417; розрив ТК vs МЗ = +0.481 (найбільший серед усіх парних порівнянь) — індивідуальна цифрова компетентність суттєво випереджає МЗ

Код	Напря́м	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
Н ₁₉	Автономність родинного ресурсу	Родинна Синергія (РС) має найслабші кореляції з усіма субіндексами ОРК серед усіх компонентів ІРК — сімейний ресурс є найбільш незалежним від організаційного контексту	Підтверджено	РС: діапазон кореляцій з субіндексами ОРК = 0.260–0.447 (найнижчий серед усіх ІРК-компонентів); для порівняння: КП = 0.348–0.592; ПБ = 0.317–0.586; ТК = 0.417–0.522; найслабший зв'язок РС — з МЗ ($r = 0.260$), найсильніший — з ІОКД ($r = 0.447$); РС з інтегральним ОРК: $r = 0.436$ (найнижчий серед усіх субіндексів ІРК)
Н ₂₀	Квадрантна асиметрія	Найчисленнішою групою у квадрантній матриці «ІРК × ОРК» є квадрант «Індивідуальний ресурс» (високий ІРК, низький ОРК), що свідчить про системну недореалізацію індивідуального потенціалу	Потребує уточнення	Тенденція підтверджена трьома незалежними індикаторами: (1) ІРК верхні рівні = 70.4% vs ОРК = 50.9% — різниця 19.5 в.п. на користь індивідуального потенціалу; (2) квадрант «Індивідуальний ресурс» є одним з найчисленніших (~25.2%); (3) розрив ІРК–ОРК відтворюється у

Код	Напрям	Формулювання гіпотези	Результат перевірки	Ключовий емпіричний показник
				всіх аналітичних розрізах. Для остаточного підтвердження необхідний точний підрахунок чисельності кожного квадранту з визначенням статистичної значущості відмінностей

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ВИСНОВКИ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ

Дослідження «КРЕЗІ-ВАНІ: Резильєнтна Креативність» здійснило комплексне вимірювання резильєнтної креативності на двох рівнях — індивідуальному та організаційному — на вибірці з 159 респондентів, які працюють в умовах повномасштабної війни. Із двадцяти сформульованих гіпотез вісімнадцять підтверджено повністю, одна підтверджена частково, одна потребує уточнення.

Нижче предствлен зведен інформація щодо **верифікації всіх гіпотез дослідження:**

Код	Блок	Напря́м	Результат	Ключовий показник
H ₁	A (IPK)	Вікова структура	Підтверджено	TK: 18–25=3.622 > 46+=3.328; PC: 56+=4.312
H ₂	A (IPK)	Гендерний чинник	Підтверджено частково	PC жін.>чол.; ПБ та ПА чол.>жін.
H ₃	A (IPK)	Посадова ієрархія	Підтверджено	IPK виконавці=3.504 < керівники=3.842
H ₄	A (IPK)	Розмір організації	Підтверджено частково	Лише для групи 251–1000
H ₅	A (IPK)	Формат роботи	Підтверджено	Remote=3.917 > Офіс=3.500
H ₆	A (IPK)	Батьківство	Підтверджено	Батьки=3.804 > Без дітей=3.565
H ₇	A (IPK)	Цифрова зрілість	Підтверджено	Просунута=4.014 > Мінімальна=3.501

Код	Блок	Напрям	Результат	Ключовий показник
H ₈	A (IPK)	Досвід роботи	Підтверджено	Стаж 4–10р.=3.838 (пік)
H ₉	Б (ОРК)	Орг. динамічність	Підтверджено	r(Один, ОРК)=0.892
H ₁₀	Б (ОРК)	Методологічний дефіцит	Підтверджено	M3=3.079; SD=1.191
H ₁₁	Б (ОРК)	Цифрова зрілість (орг.)	Підтверджено	AI-ОРК=4.136 vs Мін.=3.140
H ₁₂	Б (ОРК)	Формат роботи (орг.)	Підтверджено	Remote ОРК=3.797 vs Офіс=3.211
H ₁₃	Б (ОРК)	Організаційна стагнація	Підтверджено	«Без змін»=3.084 vs «Зростає»=3.847
H ₁₄	Б (ОРК)	Екосистемна ізоляція	Підтверджено	Q47=2.88; Q48=2.97
H ₁₅	В (Інтеграція)	Взаємозв'язок рівнів	Підтверджено	r(IPK, ОРК)=0.673
H ₁₆	В (Інтеграція)	Організаційний розрив	Підтверджено	70.4% vs 50.9% у верхніх рівнях
H ₁₇	В (Інтеграція)	Дзеркало безпеки	Підтверджено	r(ПБ, ОПБ)=0.584
H ₁₈	В (Інтеграція)	Технологічний мультиплікатор	Підтверджено	r(ТК, М3)=0.522
H ₁₉	В (Інтеграція)	Автономність родинного ресурсу	Підтверджено	РС: r=0.260–0.447

Код	Блок	Напрям	Результат	Ключовий показник
H ₂₀	В (Інтеграція)	Квадрантна асиметрія	Потребує уточнення	Тенденція підтверджена

Головний висновок дослідження може бути сформульований так: українські працівники демонструють надзвичайну індивідуальну резильєнтну креативність навіть в умовах повномасштабної війни (ІРК = 3.723 — високий рівень). Проте організаційне середовище систематично не встигає за цим потенціалом (ОРК = 3.498 — на межі середнього та високого). Ключовий стратегічний виклик для українського бізнесу полягає не у мотивації людей (вони вже мотивовані), а у створенні організаційних умов, які дозволять цю мотивацію реалізувати.

Три найпотужніших важелі організаційної трансформації, підтверджених емпірично: перше — AI-орієнтована цифрова трансформація (різниця в ОРК між AI-enabled та мінімально цифровізованими організаціями становить майже 1 бал); друге — гнучкий формат роботи (Remote vs Офіс: +0.586 до ОРК); третє — культура зростання замість стагнації (організації, що зростають, випереджають стагнуючі на +0.763 бала ОРК).

Для повоєнного відновлення України ці результати мають безпосередню практичну цінність. Програми відбудови мають фокусуватися не лише на фізичній інфраструктурі, а й на організаційній: впровадженні сучасних методологій роботи з ідеями, подоланні екосистемної ізоляції підприємств та створенні цифрового середовища, яке дозволить максимально розкрити вражаючий індивідуальний потенціал резильєнтної креативності, продемонстрований українськими працівниками в найскладніших умовах.